

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

**CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS QUE PRACTICAN DEPORTES DE
IMPACTO**

MONOGRAFÍA

Presentada a la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Walter Francisco Ramírez Fernández
Christian Estuardo Donis Pérez**

Médico y Cirujano

Guatemala, junio 2024

La infrascrita Coordinadora de la COTRAG de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, **HACE CONSTAR** que los estudiantes:

1. CHRISTIAN ESTUARDO DONIS PÉREZ 201119409 1749120800101
2. WALTER FRANCISCO RAMÍREZ 201123801 2131604120101
FERNÁNDEZ

Presentaron el trabajo de graduación en modalidad de monografía, titulado:

**CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE RUPTURA DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS
QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO**

El cuál ha sido revisado y aprobado por la Dra. Mónica Ninet Rodas González, Coordinadora de la COTRAG y, al establecer que cumple(n) con los requisitos solicitados, se le(s) **AUTORIZA** continuar con los trámites correspondientes para someterse al Examen General Público. Dado en la Ciudad de Guatemala, el cuatro de julio del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Dra. Mónica Ninet Rodas González
Coordinadora

El infrascrito Decano y la Coordinadora de la Coordinación de Trabajos de Graduación –COTRAG-, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hacen constar que los estudiantes:

1. CHRISTIAN ESTUARDO DONIS PÉREZ 201119409 1749120800101
2. WALTER FRANCISCO RAMÍREZ 201123801 2131604120101
FERNÁNDEZ

Cumplieron con los requisitos solicitados por esta Facultad, previos a optar al título de Médico y Cirujano en el grado de licenciatura, habiendo presentado el trabajo de graduación en modalidad de monografía, titulado:

**CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE RUPTURA DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS
QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO**

Trabajo asesorado por el Dr. Juan Luis Quevedo Chávez y, revisado por el Dr. Luis Osberto Pérez Franco, quienes avalan y firman conformes. Por lo anterior, se emite, firma y sella la presente:

ORDEN DE IMPRESIÓN

En la Ciudad de Guatemala, el cuatro de julio del dos mil veinticuatro

**Dra. Mónica Ninet Rodas González
Coordinadora**

**Dr. Alberto García González PhD
Decano en funciones**

Guatemala, 14 de junio del 2024

Doctora
Mónica Ninet Rodas González
Coordinadora de la COTRAG
Presente

Le informamos que nosotros:

1. CHRISTIAN ESTUARDO DONIS PÉREZ
2. WALTER FRANCISCO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

Presentamos el trabajo de graduación titulado:

**CARACTERIZACION CLÍNICA DE RUPTURA DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS
QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO**

Del cual el asesor y el revisor se responsabilizan de la metodología, confiabilidad y validez de los datos, así como de los resultados obtenidos y de la pertinencia de las conclusiones y recomendaciones propuestas.

FIRMAS Y SELLOS PROFESIONALES

Asesor:

Dr. Juan Luis Quevedo Chávez

Dr. Juan Luis Quevedo Chavez
Traumatologo y Ortopedista
Colegiado No. 21,120

Revisor:

Dr. Luis Osberto Pérez Franco
Registro de personal: 20131183

Dr. Luis Osberto Pérez Franco
Médico y Cirujano
Colegiado No. 15,695

135_23MMNRG
eavs

RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO **DE GRADUACIÓN**

El autor o autores es o son los únicos responsables de la originalidad, validez científica, de los conceptos y de las opiniones expresadas en el contenido del trabajo de graduación.

Su aprobación en ningún momento o de manera alguna implica responsabilidad para la Coordinación de Trabajos de Graduación - COTRAG-, la Facultad de Ciencias Médicas y para la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-.

Si se llegara a determinar y comprobar que se incurrió en el delito de plagio u otro tipo de fraude, el trabajo de graduación será anulado y el autor o autores deberá o deberán someterse a las medidas legales y disciplinarias correspondientes, tanto de la Facultad, de la Universidad y otras instancias competentes involucradas.

FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESTADÍSTICO

De la responsabilidad del trabajo de graduación:

El autor o autores, es o son los únicos responsables de la originalidad, validez científica, de los conceptos y de las opiniones expresados en el contenido del trabajo de graduación. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Coordinación de Trabajos de Graduación, la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se llegara a determinar y comprobar que se incurrió en el delito de plagio u otro tipo de fraude, el trabajo de graduación será anulado y el autor o autores deberá o deberán someterse a las medidas legales y disciplinarias correspondientes, tanto de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala y, de las otras instancias competentes, que así lo requieran.

AGRADECIMIENTOS

En este momento tan significativo, deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que han sido pilares fundamentales en nuestro viaje académico y en la realización de este trabajo de graduación.

En primer lugar, a nuestras queridas madres, quienes han sido nuestra fuente constante de amor, apoyo incondicional y sabiduría. Su inquebrantable fe en nosotros ha sido el faro que nos ha guiado a lo largo de este camino, y estamos eternamente agradecidos por su sacrificio y dedicación.

A nuestra familia, extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su constante aliento, comprensión y apoyo en cada paso de este camino. Su amor incondicional y respaldo han sido un verdadero motor para nuestro éxito.

A nuestras queridas novias, agradecemos profundamente por su paciencia, comprensión y amor incondicional durante este desafiante viaje académico. Su apoyo inquebrantable y presencia constante han sido un regalo invaluable en nuestras vidas.

A nuestros estimados compañeros, queremos expresar nuestra gratitud por su colaboración, amistad y camaradería a lo largo de esta travesía. Sus palabras de aliento, risas compartidas y momentos de compañerismo han enriquecido nuestra experiencia de aprendizaje de manera inigualable.

A nuestros respetados catedráticos, les agradecemos profundamente por su dedicación, orientación y sabiduría impartida a lo largo de nuestra formación académica. Sus enseñanzas han dejado una huella indeleble en nuestro camino hacia la excelencia académica y profesional.

Y, por último, pero no menos importante, Christian hace un agradecimiento especial a su hija. Su inspiración y motivación han sido un recordatorio constante del propósito y la importancia de sus esfuerzos académicos.

A cada uno de ustedes, queremos ofrecer nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional, amabilidad y contribución a nuestro éxito. Este logro no solo es nuestro, sino de todos aquellos que han formado parte de este viaje inolvidable. ¡Gracias por ser parte de esta travesía y por compartir este importante logro con nosotros!

Walter Francisco Ramírez Fernández

Christian Estuardo Donis Pérez

DEDICATORIA

A nuestra querida madre y a nuestros respetados catedráticos,

Este trabajo de graduación es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje, y queremos dedicárselo con todo nuestro cariño y gratitud a ustedes.

A nuestra madre, quien ha sido nuestra mayor inspiración y apoyo incondicional a lo largo de este camino académico. Tus sacrificios, amor y sabiduría nos han guiado y fortalecido en cada paso. Este logro es también tuyo, por ser nuestra fuente constante de motivación y por creer en nosotros incluso cuando dudábamos de nosotros mismos.

A nuestros respetados catedráticos, quienes nos han brindado su conocimiento, orientación y apoyo a lo largo de nuestra formación. Sus enseñanzas han sido fundamentales para nuestro crecimiento académico y profesional, y estamos profundamente agradecidos por su dedicación y compromiso con nuestra educación.

Este trabajo lleva impreso el reflejo de sus enseñanzas, su influencia y su sabiduría. A ustedes les debemos parte de nuestro éxito y les agradecemos de todo corazón por su invaluable contribución a nuestra formación.

Con profundo agradecimiento,

Walter Francisco Ramírez Fernández
Christian Estuardo Donis Pérez

ÍNDICE

Prólogo	6
Introducción	7
Objetivos.....	9
Métodos y técnicas	10
Capítulo 1. Presentación clínica de ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto.....	11
Capítulo 2. Deportes de impacto con mayor incidencia de ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos	19
Capítulo 3. Evolución del tratamiento quirúrgico para la ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto	24
Capítulo 4. Medidas preventivas para la ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto	32
Capítulo 5. Análisis.....	37
Conclusiones.....	41
Recomendaciones.....	43
Referencias bibliográficas	44
Apéndices	56

PRÓLOGO

En la intrincada red de la medicina deportiva, la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) se erige como un desafío clínico, cuya complejidad requiere una exploración integral. Esta monografía se sumerge en el fascinante mundo de la caracterización clínica de la ruptura del LCA en adultos que participan activamente en deportes de impacto. A lo largo de estas páginas, se desentrañará la naturaleza de la lesión, centrándose en la identificación de sus características clínicas únicas.

Dentro de los deportes de alto impacto, la ruptura del LCA encuentra un terreno propicio para su manifestación. En este contexto, se detienen en un análisis detallado para revelar el deporte con mayor incidencia de esta lesión, explorando las dinámicas específicas que lo convierten en un terreno propenso para la vulnerabilidad del LCA en deportistas adultos.

El tratamiento quirúrgico, a lo largo del tiempo, ha experimentado una evolución significativa en la búsqueda constante de mejorar los resultados y acelerar la recuperación. Este trabajo no solo abordará las tendencias actuales en el tratamiento quirúrgico de la ruptura del LCA, sino que también rastreará su evolución a través de las décadas, proporcionando una perspectiva histórica que contextualiza los avances contemporáneos.

La prevención, como pilar fundamental en la medicina deportiva, será un punto crucial de esta exploración. Los estudiantes se sumergieron en las estrategias más innovadoras y efectivas para prevenir la ruptura del LCA, destacando la importancia de la educación, el entrenamiento específico y las tecnologías emergentes que pueden cambiar el paradigma de la prevención en deportistas adultos.

Este viaje, guiado por la investigación actualizada y la experiencia clínica, pretende ser una guía esencial para profesionales de la salud, entrenadores deportivos y aquellos interesados en la complejidad de la ruptura del LCA en el ámbito de los deportes de impacto. A través de esta monografía, los estudiantes invitan a los lectores a explorar no solo las manifestaciones clínicas de la lesión, sino también las oportunidades para mejorar la prevención y tratamiento. Se adentran en el fascinante territorio de la rehabilitación, deteniéndose en la importancia de la fisioterapia, el manejo del dolor y la psicología del paciente en el proceso de recuperación, y a reflexionar sobre el continuo desarrollo en la atención de esta significativa realidad médica.

Dr. Juan Luis Quevedo Chávez

INTRODUCCIÓN

Los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso que unen superficies articulares óseas, son flexibles y resistentes. El ligamento cruzado anterior (LCA) es uno de los cuatro ligamentos principales que tienen como función estabilizar la articulación de la rodilla, es decir, participa en la regulación de la cinemática articular de la rodilla, evitando que la tibia se deslice hacia delante con relación al fémur ⁽¹⁾, pero, debido a sus características anatómicas, es una de las estructuras más vulnerables, por ende, se encuentra más propensa a sufrir lesiones. ⁽²⁾

Comprender la complejidad anatómica, fisiológica y biomecánica del LCA es fundamental cuando se presenta una ruptura del mismo, porque permite efectuar reconstrucciones exitosas como parte del tratamiento; dentro de los síntomas que puede provocar las rupturas no traumáticas se encuentra el chasquido súbito con dolor inmediato, aumento de volumen con sensación de inestabilidad junto a la evidente limitación para llevar a cabo las actividades cotidianas; la mayoría de los mecanismos de lesión traumática se producen a través de la rotación enérgica en apoyo monopodal, es decir, un solo pie. ⁽³⁾

La ruptura del LCA de la rodilla es de importancia epidemiológica de primer orden, se ha estimado que, en países como Estados Unidos, una de cada 3,000 personas sufre ruptura del LCA al año y se realizan alrededor de 100,000 reconstrucciones, cuyos buenos resultados oscilan entre 75% y más de 90%; dicho número ha aumentado de forma particular debido a la creciente popularidad de las actividades deportivas ⁽⁴⁾, en especial de los deportes de impacto, en donde es necesario despegar los dos pies del suelo para llevarlos a cabo, tal y como en el caso del fútbol, baloncesto, crossfit, saltar o correr, tenis, entre otros que son menos populares. ⁽⁵⁾

En este ámbito deportivo, no sólo el deporte es una condicionante para sufrir una ruptura del LCA, también se ven involucrados numerosos factores intrínsecos del deportista como el peso, estatura, tono muscular, sexo, entre otros, los cuales favorecen la lesión. Al respecto, distintos estudios afirman que se produce un importante número de lesiones del LCA con contacto, pero otros también afirman que la mayoría de las lesiones se producen sin un contacto directo, aunque la presencia de rivales alrededor aumenta el riesgo de sufrir esta lesión; incluso la existencia de fatiga también representa un factor de riesgo más a considerar. ⁽⁶⁾

La incidencia anual de ruptura de LCA en deportistas de alto rendimiento es de 35 por cada 100,000. ⁽⁷⁾ Por lo tanto, dado que estas lesiones se encuentran dentro de las lesiones ligamentarias más frecuentes, ha conllevado al desarrollo de diferentes técnicas quirúrgicas para

recuperar la estabilidad de la rodilla ⁽⁸⁾; en el ámbito deportivo la lesión de este elemento puede llegar a suponer el 50-60% del total de todas las lesiones que requieren cirugía. ⁽²⁾

La ruptura del LCA, tiempo atrás supuso el fin de la carrera deportiva de muchos atletas, pero actualmente existe gran cantidad de técnicas quirúrgicas que, junto al diagnóstico temprano, eficaz y un tratamiento multidisciplinar pueden permitir que la persona vuelva con normalidad a la práctica deportiva ⁽⁹⁾; sin embargo, el manejo de estas lesiones siempre es considerado como desafiante debido a las fisises abiertas. Se han descrito muchas técnicas quirúrgicas que utilizan varios tipos de injertos y fijaciones tanto a nivel tibial como femoral, ⁽⁴⁾ por un lado, algunas de las opciones para la reconstrucción del LCA incluyen técnicas transfisarias, extra-articulares e intra-epifisarias; mientras que, por otro lado, la literatura también describe que el uso de estas técnicas ha ido evolucionando gracias a los avances, ⁽⁵⁾ aun así, a pesar de todos los esfuerzos preventivos y las numerosas técnicas quirúrgicas que existen actualmente, continúa siendo difícil disminuir la tasa de incidencia debido a la alta exposición. ⁽²⁾

Con base a lo anterior, el propósito de la presente monografía es describir la caracterización de la ruptura del LCA en pacientes adultos que practican deportes de impacto, se reunió la bibliografía a través de la búsqueda sistemática de literatura de fuentes de información tanto primarias como secundarias durante los últimos siete años; para lo cual únicamente se basó en la información registrada a través de los filtros de búsqueda.

La monografía está dividida en cinco capítulos, en el primero capítulo se documenta la presentación clínica de ruptura de LCA, para luego en el segundo capítulo exponer los deportes de impacto con mayor incidencia de ruptura de LCA, en el tercer capítulo se describe la evolución del tratamiento quirúrgico para este tipo de lesiones, y, en el cuarto capítulo se determinan las medidas preventivas; por último, el capítulo cinco contiene el análisis en el que se analiza, compara e interpretan los datos e información presentada, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones de la investigación, todo dentro de una compilación de literatura médica científica actual, que constituya una referente para futuras investigaciones.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Describir la caracterización de ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto.

Objetivos específicos:

1. Documentar la presentación clínica de ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto.
2. Identificar el deporte de impacto con mayor incidencia de ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos.
3. Describir la evolución del tratamiento quirúrgico para la ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto.
4. Determinar las medidas preventivas para la ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

El estudio desarrollado fue una monografía de tipo compilatoria. La revisión bibliográfica se realizó según términos de búsqueda en los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), producidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), también se hizo uso del tesoro *Medical Subject Headings/Encabezados de Temas Médicos* (MeSH), producidos por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NCBI) para los calificadores permitidos tanto en español como en inglés, respectivamente (ver apéndice No.1).

Dentro del proceso de búsqueda exhaustiva se utilizaron las bases de datos de: PubMed, *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), Medigraphic, *Cochrane Central Register of Controlled Trials* (CENTRAL), BIREME y la Biblioteca Virtual en Salud de Guatemala (BVS) entre otros; como motor de búsqueda se utilizó Schoolar Google y se hizo uso de los recursos de la Biblioteca y Centro de Documentación “Dr. Julio de León Méndez” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

En relación a los criterios de selección del material bibliográfico, se seleccionaron estudios en idioma español e inglés con diseños de tipo clínico como estudios descriptivos, analíticos, revisiones sistemáticas, estudios de casos y controles, reporte de casos, estudios de cohorte, ensayos clínicos con asignación aleatoria y no aleatoria, todos con 7 años de antigüedad (2016-2023), en donde se describió todo lo relacionado a la ruptura de ligamento cruzado anterior en pacientes adultos que practican deportes de impacto; sin embargo, se encontró información trascendente y su aporte fue considerado esencial para esta investigación con más años de antigüedad, en cuanto a la evolución que ha tenido este tipo de lesión respecto al tratamiento, por lo que se tomó en cuenta. La información obtenida se organizó con apoyo del gestor bibliográfico de Mendeley (ver apéndice No. 2).

El análisis de la información se llevó a cabo la recopilación de toda literatura médica disponible relacionada al tema, para posteriormente llevar a cabo la lectura de la misma; se seleccionaron los artículos de relevancia científica que fueron incluidos en la investigación y luego se realizaron carpetas con el propósito de sintetizar la información de una manera ordenada, para facilitar el análisis y comparación de los mismos. Por último, se eligieron los artículos para cada uno de los capítulos o secciones de la monografía, se procedió a la redacción del contenido con sus respectivas referencias bibliográficas según las normas Vancouver, y así, finalmente se dio respuesta a las preguntas y objetivos formulados en esta investigación.

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN CLÍNICA DE RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO

SUMARIO:

- **Ligamento cruzado anterior**
- **Epidemiología**
- **Mecanismo de trauma**
- **Factores de riesgo**

La ruptura del LCA es una de las lesiones ligamentosas más frecuentes, sobre todo en la práctica deportiva, representa una lesión devastadora que puede influir y afectar la calidad de vida, así como disminuir el nivel de actividad del paciente. Alrededor de dos tercios de estos pacientes tratados de forma conservadora, se ven afectados con inestabilidad crónica de la rodilla y daños secundarios de meniscos o cartílago articular, por lo que este tipo de lesiones puede conllevar una limitación de moderada a grave en distintas actividades e independencia de cada persona. ⁽¹⁰⁾

1.1 Ligamento cruzado anterior

La rodilla es la articulación más compleja del todo cuerpo humano y está formada por tres huesos, fémur, tibia y rótula; desde una perspectiva funcional, cumple con dos objetivos que son excluyentes entre sí, se trata de la estabilidad y el traslado ⁽¹¹⁾; los encargados de regular toda la cinemática articular y los órganos sensores que conforma la musculatura periarticular, que además también influyen en la posición, dirección, magnitud de fuerzas e indirectamente en cómo están distribuidas las tensiones articulares, son los ligamentos cruzados de la rodilla. ⁽¹²⁾

Un ligamento es una banda de tejido conectivo fibroso, son flexibles pero resistentes y que se encargan de la unión de superficies articulares óseas ⁽¹⁾; los ligamentos cruzados cumplen funciones bastantes específicas e importantes para el desarrollo de las actividades diarias que el ser humano lleva a cabo, por lo que las lesiones en estos ligamentos son sumamente notables a través del estudio cinemático de la marcha, que va a permitir la comparación entre las rodillas sanas y las que han sufrido una ruptura de los mismos. ⁽¹⁰⁾

El LCA es uno de los cuatro ligamentos principales que estabilizan la rodilla, ⁽¹³⁾ este ligamento está compuesto por fibras de colágeno que cuentan con un diámetro alrededor de 150 a 250 nanómetros, las cuales están entrelazadas y conforman una red compleja ⁽¹⁴⁾; y, por lo tanto,

la ruptura de uno de los ligamentos cruzados tiene la capacidad de alterar el mecanismo extensor de la rodilla. ⁽¹⁰⁾

Lemus Chávez en su tesis titulada Comparación del tratamiento del ligamento cruzado anterior: el sistema rígido tipo grapa vs la banda autoajutable, indica cómo la ruptura del LCA conlleva una limitación de moderada a grave en la capacidad de caminar en el 31% de los pacientes; un 44% en otras actividades del día a día y en las actividades o prácticas deportivas un 77%; además, refiere que ha sido demostrado que el daño de cualquier estructura articular de la rodilla producto de una lesión del LCA y de los meniscos, induce osteoartritis, lo que puede afectar de forma grave y limitar al paciente en todo sentido. ⁽¹⁰⁾

1.1.1 Anatomía del LCA

Muchas de las fibras antes mencionadas se unen para conformar unidades subfasciculares, que cuentan con un diámetro entre los 100 y 250 micrómetros, cada una de las cuales también se encuentra rodeada por bandas delgadas de tejido conectivo laxo. ⁽¹⁴⁾

El LCA se inserta distalmente en el área preespinal de la cara superior de la extremidad proximal de la tibia, es completamente intracapsular y descansa sobre lo que se denomina muesca intercondilar distal del fémur, ésta se extiende desde la superficie posteromedial del cóndilo lateral del fémur a la parte anterior del área del cóndilo intercondilar tibial; a su vez se compone por dos haces, el antero medial (AM) y el postero lateral (PL), cuyo nombre se deriva de sus respectivas inserciones en la tibia ⁽¹⁵⁾; en pocas palabras, el LCA es la estructura anatómica que se encarga de unir la tibia con el fémur de forma intraarticular en la rodilla. ⁽¹⁶⁾

Kiapour y Murray en el artículo titulado *Basic science of anterior cruciate ligament injury and repair*, también afirman que el LCA presenta una estructura multifibrilar, es decir, con distintos fascículos que mantienen tensiones diferentes según el grado de flexión de la articulación de la rodilla, y estos son el fascículo AM y PL; la función de la porción AM es estabilizar el cajón anterior con la rodilla cuando se encuentra en flexión entre 0-90°, lo que indica que el fascículo AM se tensa en flexión al contrario del fascículo PL que lo hace en extensión; por lo tanto, la inserción femoral del LCA se encuentra más horizontal tensando el fascículo AM y relajando las fibras del PL, esto significa que la restricción de la rotación interna está controlada por el fascículo PL. ⁽¹⁷⁾

Mientras que otros autores como Norwood y Cross, en *Anterior cruciate ligament: functional anatomy of its bundles in rotatory instabilities*, clasifican el LCA en tres porciones, describen fibras anteriores que sirven para la flexión, fibras posteriores para la extensión y fibras

medias cuya función es actuar en un rango amplio de la flexoextensión; todo con relación a la inserción femoral. ⁽¹⁰⁾

1.1.2 Funciones del LCA

Una de las funciones principales del LCA es que a través de los haces que lo conforman, trabajan juntos con el propósito de mantener la estabilidad de la rodilla, otorgan gran estabilidad anteroposterior y rotatoria, así como también evita que la tibia se deslice hacia adelante con relación al fémur, controla en carga la laxitud en varo, en valgo y rotación. ⁽¹⁴⁾

El LCA es responsable del deslizamiento de los cóndilos hacia adelante durante el movimiento de flexión, mientras que cuando se realiza la extensión, tiene la función del deslizamiento del cóndilo hacia atrás, y a través de esto impide la rotación axial interna y la externa con la rodilla en extensión; durante el movimiento de flexoextensión que realiza la articulación de la rodilla, actúa como una estructura que va a limitar la hiperextensión de la misma, y con esto impide el deslizamiento hacia atrás del fémur; además evita la rotación axial excesiva de la tibia sobre el fémur. ⁽¹⁰⁾

1.1.3 Ruptura del LCA

La ruptura de uno de los ligamentos cruzados de la rodilla puede causar alteraciones en el mecanismo extensor de la misma, cambia el padrón de contacto tibio-femoral y la eficacia en el mecanismo del músculo cuádriceps, el cual ocupa la parte anterior del fémur y es quien permite realizar acciones como caminar, correr, sentarse, entre otros. ⁽¹⁸⁾

La ruptura del LCA constituye una de las lesiones ligamentosas más frecuentes, sobre todo en la práctica deportiva, en donde el mecanismo de lesión más común es el trauma indirecto, en el cual se involucran las fuerzas de desaceleración, hiperextensión y rotación; es decir, durante la práctica de deportes que involucran detenerse, cambiar de dirección repentinamente, saltar, correr o aterrizar; al momento de experimentar una ruptura de este tipo es posible escuchar un “crujido” y que la rodilla pierda fuerza, puede haber dolor con hinchazón que de ignorarse puede desaparecer, pero si el paciente intentar practicar alguna actividad física o deporte de nuevo, correrá el riesgo de sufrir daños en los meniscos; además de la pérdida total del movimiento, también puede haber sensibilidad en la articulación y molestias al caminar. ⁽¹⁸⁾

Estas lesiones pueden producirse ya sea a nivel de la inserción femoral, de la inserción tibial con avulsión ósea o también a nivel de la parte media del ligamento, cada una de las cuales se detalla a continuación:

1.1.3.1 Ruptura completa a nivel de la inserción femoral

Cuando se produce la ruptura a este nivel, el ligamento va a desgarrarse en colgajos isquémicos de forma rápida, esto ocurre debido a que el ligamento recibe su vascularización de la arteria articular media por su extremidad femoral; este tipo de rupturas representan alrededor del 18% del total de lesiones, y son más frecuentes en traumatismos causados por accidentes de automóvil a velocidades elevadas. ⁽¹⁹⁾

1.1.3.2 Ruptura a nivel de la inserción tibial con avulsión ósea

En este caso se puede tratar de una fractura/arrancamiento de las espinas tibiales, pero este tipo de rupturas son muy poco frecuentes, representan solo un 2% del total y es más común que se presenten en niños. ⁽¹⁰⁾

1.1.3.3 Ruptura a nivel de la parte media del ligamento

Este es otro de los tipos de rupturas más frecuentes, constituyen alrededor del 80% de las lesiones que ocurren en deportistas. Se produce una laceración en la parte media, regularmente en forma espiroidal, con un muñón más largo que se encuentra unido en la porción anterior de la tibia y otro más corto que ocupa la porción proximal posterior. ⁽²⁰⁾

1.2 Epidemiología

De todas las lesiones de rodilla, las del LCA ocupan un 50% aproximadamente, porcentaje que aumenta a 60% cuando se toman en cuenta las lesiones deportivas que requieren de cirugía. Además de ser una de las lesiones más frecuentes de rodilla, también en los deportes representa la lesión por la que más gente se opera; si se combinan todos los deportes, se estima que, de cada 1000 partidos, se producen 0.08 lesiones de este tipo. ⁽²¹⁾

Por lo tanto, la ruptura del LCA de la rodilla tiene importancia epidemiológica de primer orden, en países como Estados Unidos se ha estimado que una de cada 3000 personas sufre de rupturas del LCA, y se realizan alrededor de 100 000 reconstrucciones de rodilla, con resultados que oscilan entre 75% y más de 90%, es decir, buenos resultados ⁽⁴⁾; este tipo de lesiones se presentan en grupos de distintas edades, desde los 8 hasta los 63 años, de los cuales un 70.68% son pacientes masculinos y 29.32% femeninos, se estima que 14.05% son atletas de alto rendimiento. ⁽²²⁾

A nivel mundial, presenta una incidencia anual asociada a la práctica deportiva de 30-78 por cada 100 000 pacientes; datos que se registran en las mismas proporciones para deportistas

en la península escandinava, mientras que, en países como España, el dato más actualizado es del año 2010, en donde se reportan alrededor de 16 821 reconstrucciones de LCA. ⁽²³⁾

Por el contrario, Velásquez-Rueda et al., en el artículo titulado Factores de riesgo y frecuencia de rerrupturas del ligamento cruzado anterior en adultos, ⁽³⁾ indica que alrededor del 30% de este tipo de lesiones son traumáticas y 70% no traumáticas, y que se presentan con mayor frecuencia en mujeres; también hace referencia que los síntomas de las rupturas no traumáticas conllevan un sonido tipo chasquido súbito que genera dolor inmediato, ⁽²⁴⁾ hay aumento de volumen que provoca sensación de inestabilidad y limita las actividades cotidianas, e indica que la mayoría de los mecanismos de lesión traumática son ocasionados por la rotación enérgica en apoyo monopodal. ⁽²⁵⁾

1.2 Mecanismo de trauma

En cuanto al mecanismo de trauma en la ruptura de LCA, alrededor de 35.82% de los casos son lesiones de rodilla en valgo, seguidas de 11.21% provocadas por lesión de rodilla en varo, de las cuales la causa principal de ruptura son las lesiones deportivas; aproximadamente 7.92% de las lesiones se encuentran vinculadas a otras lesiones de ligamentos, de estas 2.69% son rupturas del ligamento cruzado posterior, 5.81% lesiones de ligamento colateral medial y 0.57% lesiones de ligamento colateral lateral. ⁽²²⁾

Sin embargo, existen distintas teorías que intentan explicar el mecanismo de acción del trauma por el que se rompe el LCA, pero la causa no se ha dejado clara, y por esa razón el análisis biomecánico de las lesiones despierta interés; al respecto, Codesio et al. en el artículo titulado Relación entre el mecanismo de producción y las lesiones concomitantes en las roturas del ligamento cruzado anterior, clasifican las lesiones de LCA en indirectas o sin contacto y directas o por contacto, determinan que los mecanismos más frecuentes son todos los que se producen en las lesiones sin contacto o indirectos sobre la rodilla, ya que son acciones que llevan brusca desaceleración, con la rodilla en extensión y/o rotación de la pierna, y también indican que se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres al evaluar los factores de riesgo que se relacionan con el mecanismo de acción. ⁽²⁶⁾

Por otro lado, Rabat et al., en el artículo titulado Signos de rotura del ligamento cruzado anterior en radiografía simple, nuevamente indica que en algunos estudios la ruptura aislada del LCA representa el 40% del total de las lesiones ligamentosas y, un 35% adicional está asociado a lesión de otros ligamentos, con mayor frecuencia a la del ligamento colateral medial. ⁽²⁷⁾

En síntesis, el mecanismo más frecuente de ruptura de LCA es al realizar actividades o deportes que implican carreras o saltos, que se frene o cambie de dirección de forma brusca mientras la pierna y el pie continúan fijos en el suelo, debido a que a la rotación se ve forzada y la torsión en la rodilla y el ligamento no resisten el exceso de la tracción; en el contexto de los deportistas será el crujido, impotencia, incapacidad del apoyo o flexión de la rodilla, la renuncia en el juego o competición junto a la inflamación rápida, lo que orienta el diagnóstico. ⁽⁴⁾

1.4 Factores de riesgo

La lesión del LCA es considerada una lesión de origen multifactorial porque se ven involucrados distintos factores que pueden clasificarse entre internos y externos, y modificables o no modificables; en el contexto deportivo, el principal factor no modificable es la edad y el sexo del deportista, ambos influyen en este tipo de lesiones. ⁽²⁸⁾

Mientras que, Valderrama-Treviño et al., en el artículo titulado Lesión del ligamento cruzado anterior, exponen los factores de riesgo que han sido estudiados para la ruptura del LCA clasificados en externos e internos. ⁽¹⁾

1.4.1 Externos

Se entiende como factores externos la fricción y resistencia que aumenta entre el calzado y el suelo, lo que sucede en lugares con pasto alto o artificial. ⁽¹³⁾ Estos factores también pueden ser denominados ambientales y se centrarán principalmente en la interacción del calzado y el suelo, también se relaciona un mayor número de lesiones con un ambiente más seco, debido a que este tipo de ambiente provoca un aumento en el coeficiente de fricción. ⁽²⁸⁾

1.4.2 Anatómicos

El único factor de riesgo anatómico y que puede modificarse es el índice de masa corporal, cuando se comparan mujeres y hombres, las proporciones son mejores en las mujeres, esto conlleva menor cantidad de fibrillas de colágeno que a su vez significa menor rigidez, es esto lo que las predispone a una mayor incidencia de lesiones del LCA. ⁽²⁹⁾

Asimismo, una posición en valgo de rodilla está asociado a través de la observación clínica como un factor predictivo de ruptura del LCA, este valgo está aumentado en mujeres en relación con los hombres, por lo que las afecta principalmente. ⁽²⁸⁾

1.4.3 Hormonales

Dada la alta incidencia de ruptura del LCA en mujeres se han realizado distintos estudios con el fin de evaluar el papel que juegan las hormonas sexuales en esta lesión (28); se ha estudiado que las fluctuaciones hormonales como las que se presentan durante el ciclo menstrual pueden afectar las propiedades mecánicas del LCA; por esta razón, en la fase preovulatoria el riesgo de sufrir una lesión de este tipo es más alta, debido a que las células del ligamento tienen receptores hormonales que afectan la tensión del mismo; también se ha demostrado que las hormonas sexuales tienen la capacidad de disminuir la coordinación, lo que provoca a la vez efectos desfavorables⁽³⁰⁾; sin embargo, la evidencia al respecto no es del todo concluyente, para tener el conocimiento concreto y correcto de todo este proceso deberían tomarse en cuenta las características de cada mujer así como también las concentraciones hormonales reales en cada momento del ciclo menstrual.⁽²⁸⁾

1.4.4 Neuromusculares

Al hablar de control neuromuscular normal, existen ciertas restricciones dinámicas que responden a un estímulo sensorial, y cuando se trata de lesiones del LCA, éstas inducen a una disminución de dicho estímulo, convirtiéndose así en un factor de riesgo.⁽³¹⁾

Algunos de los factores de riesgo asociados se encuentran agrupados en relación a patrones de movimientos o de activación muscular alterados y una fuerza muscular inadecuada, dentro de los cuales se destaca la predominancia en la contracción del cuádriceps sobre los isquiotibiales, porque puede ocasionar una traslación anterior de la tibia respecto al fémur, dicha discordancia entre ambos grupos musculares es más notoria cuando se realizan ejercicios de aterrizaje o cambios bruscos de dirección durante la ejecución de un movimiento.⁽²⁸⁾

1.4.5 Posturales

Los factores de riesgo posturales hacen referencia a posiciones específicas del cuerpo que pueden provocar dichas lesiones o rupturas del LCA.⁽³²⁾

1.4.6 Movimiento

Este aspecto se refiere al hecho de superar los ángulos normales de movimiento de la rodilla, acción que por supuesto aumenta el riesgo de sufrir una lesión o ruptura del LCA.⁽³³⁾

Por lo tanto, el LCA es fundamental para el funcionamiento correcto y estabilidad de la articulación de la rodilla, por este motivo es un blanco común de lesiones graves como lo son las rupturas del mismo y que se pueden atribuir a una amplia variedad de factores de riesgo; dada

su relevancia, resulta necesario que las rupturas de LCA se diagnostiquen a tiempo y correctamente.

CAPÍTULO 2. DEPORTES DE IMPACTO CON MAYOR INCIDENCIA DE RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS

SUMARIO:

- **Deportes de impacto**
- **Tipos de deportes de impacto y su incidencia**

La práctica diaria de ejercicio físico o un deporte en específico confiere beneficios claros a quien lo realiza, sin embargo, no está exenta del riesgo a presentar algún tipo de lesión como lo es la ruptura del LCA; el incremento paulatino de distintos tipos de lesiones durante la práctica deportiva ha despertado el interés de muchos profesionales, debido a las secuelas que pueden producir en el afectado, razón por la que es necesario profundizar en la incidencia de esta lesión en los deportes de impacto así como los efectos que tienen en las articulaciones. ⁽²⁸⁾

2.1 Deportes de impacto

Los deportes de impacto se definen como actividades físicas que requieren movimientos bruscos o cambios de dirección muy rápidos, giros, saltos, carreras, lo que provoca que se ejerza mucha fuerza sobre las articulaciones del cuerpo durante la práctica deportiva; el impacto se da cuando el cuerpo tiene contacto con el suelo, con objetos, con el mismo cuerpo u otros jugadores, pero de forma intensa. En otras palabras, este tipo de deportes exige despegar ambos pies del suelo para ejecutar el movimiento, por esto requieren mayor fuerza y pueden llegar a ejercer una fuerza que triplica el peso del propio cuerpo; aunque la realidad es que el ser humano recibe este tipo de impacto incluso en actividades diarias como caminar, sentarse o bailar, pero practicar un deporte de este tipo genera de dejar vulnerables algunas articulaciones. ⁽³⁴⁾

La fuerza e impacto al que se someten en la práctica de deportes, afecta principalmente a las articulaciones de rodillas, tobillos, caderas y codos, porque se encuentran más expuestas a este tipo de movimientos y al peso del cuerpo; sin embargo, también se debe recalcar que el impacto no siempre es perjudicial para el cuerpo, ya que muchas disciplinas deportivas necesitan ese nivel de impacto para alcanzar un desarrollo o rendimiento óptimo. ⁽³⁴⁾

2.2 Tipos de deportes de impacto y su incidencia

Existen muchos deportes de impacto que se practican alrededor del mundo, pero dentro de los más habituales y conocidos ampliamente, se encuentran los siguientes:

2.2.1 Fútbol

El fútbol sin duda representa uno de los deportes más populares a nivel mundial y es practicado por más de 22 millones de personas al año, ⁽³⁵⁾ aunque también conlleva contacto físico, se caracteriza principalmente por movimientos rápidos y cambios bruscos de dirección durante un partido, los constantes saltos, giros, carreras o *sprints*, ejercen gran cantidad de presión en las articulaciones, sobretodo rodillas y tobillos. ⁽³⁴⁾

El número total de lesiones en la rodilla y rupturas de LCA, se considera que posiblemente es mayor que el de cualquier otro deporte, ya que, si tan solo el 1% de estos deportistas se lesionara, esto representaría más de 200 000 lesiones al año; los estudios demuestran que las extremidades inferiores son los puntos predilectos para sufrir lesiones en este deporte. ⁽³⁶⁾

Nicolini et al. realizó un estudio en Brasil titulado *Common injuries in athletes' knee: experience of a specialized center*, fue de manera global e hicieron una división de acuerdo a las modalidades deportivas que se practica, registraron 33 disciplinas deportivas y concluyeron que los deportes en donde se presentaba mayor incidencia de la ruptura completa del LCA fueron fútbol, baloncesto y voleibol, con una incidencia en el fútbol del 54.5% del total de las lesiones de rodilla, en baloncesto 36% y 27% en el voleibol. ⁽³⁷⁾

Asimismo, varios estudios coinciden en apuntar que actualmente la lesión del LCA es más frecuente en las mujeres deportistas que en hombres, lo cual atribuyen a los factores antes mencionados, pero también a que se ha tenido un incremento sustancial en la práctica deportiva de las mujeres en la actualidad con respecto a años anteriores ⁽³⁸⁾; los porcentajes obtenidos en dichos estudios indican que la ruptura o lesión del LCA en un equipo de fútbol oscila entre 1.3% para los hombres y 3.7% para las mujeres. ⁽²⁴⁾

2.2.2 Baloncesto

El baloncesto es otro de los deportes que implica muchos saltos verticales, carreras, cambios de dirección y movimientos laterales, cambios de ritmo y muchos giros de rodillas; los aterrizajes son repetitivos en este deporte después de los saltos, lo cual impacta en las rodillas, tobillos y caderas; todo esto condiciona la evidencia y concluye que el baloncesto es uno de los deportes que mayor incidencia de lesiones traumáticas conlleva. ⁽³⁴⁾

Los saltos desequilibrados, giros bruscos y forzados, se consideran los responsables de la mayoría de traumatismos presentes en las extremidades inferiores, mientras que el contacto directo entre los jugares afecta las extremidades superiores; sin embargo, el grupo de lesiones

que afecta el sistema muscular e inserciones, es el más numeroso, dentro de las cuales se incluyen las rupturas musculares como del LCA, contracturas, tendinitis, entre otros. ⁽³⁹⁾

Según la naturaleza de las lesiones en rodilla, las más frecuentes que se han estudiado son las ligamentosas en un 74-27%, seguido de las musculares en un 70-28% y las tendinosas un 43-16% ⁽³⁵⁾; Habelt et al., realizado otro estudio en Suiza, en el que determinaron que hay pocos estudios que investigan el tipo y frecuencia de las lesiones presentes en este deporte, en este estudio se incluyen 4468 lesiones, de las cuales el 68.71% de los casos involucraron las extremidades inferiores, principalmente desgarros del LCA en un 35.34% y fueron más en hombres que mujeres. ⁽⁴⁰⁾

2.2.3 Crossfit

El crossfit es uno de los deportes que más popularidad ha ganado en los últimos años, es una disciplina de entrenamiento de alta intensidad, combina distintos ejercicios funcionales, levantamiento de pesas, así como también actividades cardiovasculares; en este deporte los saltos, levantamientos y movimientos son explosivos, lo cual sin duda genera tensión bastante significativa en distintas articulaciones como las rodillas ⁽³⁴⁾; sin embargo, autores como Hak et al., en el artículo titulado *The nature and prevalence of injury during crossfit training*, mencionan que el número de lesiones que se producen en este deporte es similar al levantamiento de pesas olímpico, levantamiento de potencia y también gimnásticos; en este mismo estudio determinaron que por cada mil horas de entrenamiento en esta modalidad, la incidencia fue de 3.1 lesiones, en un periodo de 18.6 meses se llevó a cabo un total de 186 lesiones. ⁽⁴¹⁾

Esta práctica deportiva tiene mayor índice de lesiones en rodilla, dentro de estas se encuentra la ruptura de ambos ligamentos cruzados que puede ser total o parcial, ruptura o desgaste de meniscos y tendinopatía rotuliana; en este punto es importante hacer énfasis que, el estrés presente en los ligamentos cruzados de la rodilla durante algunos ejercicios como las sentadillas, en donde el estiramiento de dichos ligamentos es un exceso. ⁽⁴²⁾

2.2.4 Carrera de pie

En este deporte también llamado *running*, la rodilla es esencial para los corredores, representa otro de los deportes o actividades que están ganando mucha popularidad; es una actividad de alto impacto y las articulaciones se someten a un estrés constantemente, los impactos son repetitivos al correr y afectan sobre todo a las rodillas, caderas y tobillos. ⁽³⁴⁾

Cabe destacar en este punto que, se debe diferenciar el tipo de paciente y la actividad o deporte que realizar, ya que, si el paciente desea continuar practicando deportes que implique giros, el tratamiento tendrá que incluir la estabilización de la rodilla; mientras que, si el paciente está dispuesto a limitar su actividad a deportes como el *running*, generalmente no será necesario someterlo a una operación, en caso de que el LCA se encuentre afectado de forma mínima, porque el impacto en la rodilla en este deporte también va a depender con qué velocidad se realice, el hecho de despegar del suelo un pie primero y luego el otro, puede reducir considerablemente el impacto, aquí también va a influir mucho la selección de los implementos adecuados como el calzado. ⁽⁴³⁾

2.2.5 Voleibol

El voleibol conocido también como vóley, es un deporte que en los últimos años ha incrementado el número de participantes, tanto de alto nivel como recreacional, aunque es considerado menos popular en Latinoamérica ⁽⁴⁴⁾; tiene modalidad *indoor* y de playa, pero ambas implican saltos, movimientos laterales y muchos golpes rápidos, los movimientos de golpeo y recepción son repetitivos y estos ejercen presión sobre rodillas, tobillos y hombros. ⁽³⁴⁾

En el voleibol, las lesiones de LCA ocurren generalmente cuando caen después de un salto en el área de ataque, esto produce un forzamiento de una rotación externa o interna de la rodilla, hasta en un 16-30% y es más frecuente en las mujeres que en los varones ⁽⁴⁵⁾; los desgarros de ligamentos colaterales pueden ser tratados a través de métodos conservadores de forma satisfactoria y raramente compromete la estabilidad de las articulaciones, el desgarró del LCA conlleva inestabilidad en la rotación de la rodilla, lo que impide que el atleta continúe con las actividades deportivas muy intensas, por esta razón este tipo de desgarró y también rupturas completas del mismo, debe detectarse a tiempo y recibir el tratamiento correcto. ⁽⁴⁶⁾

De forma general, también se debe mencionar que una lesión en la práctica deportiva puede tener una mayor incidencia en ciertas temporadas, ante esto, autores como Río Estella, lo clasifican de la siguiente manera:

- En pretemporada: puede presentarse un porcentaje más alto, alrededor del 68% y sin contacto, estas lesiones de LCA se dan por una sobrecarga muscular, ya que en este periodo son entrenamientos más fuertes y extensos en tiempo, y a la vez con menor tiempo de juego; pero estas lesiones pueden ser de menor gravedad.

- En temporada: se da un porcentaje más alto por contacto, en un 40%, debido a que hay mayor tiempo de riesgo y, por lo tanto, mayor riesgo de contacto y de impacto en las articulaciones; estas son de mayor gravedad. ⁽⁴⁷⁾

Cabe destacar que la lista de deportes de impacto es extensa, pero no todos los deportes son conocidos a nivel mundial; además, la susceptibilidad a lesiones y rupturas del LCA, así como el desgaste articular, puede depender de la técnica, condición física del deportista y de la forma en que se practique cada uno de los deportes.

CAPÍTULO 3. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA LA RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO

SUMARIO:

- **Tratamiento quirúrgico**
- **Técnicas más representativas utilizadas a lo largo de la historia**
- **Evolutivo de fracasos**
- **Proceso de rehabilitación**

La lesión o ruptura del LCA no es una lesión exclusiva de deportistas, pero es en este grupo en donde se observa con bastante frecuencia. Dentro del contexto deportivo, el tratamiento quirúrgico es la opción principal para evitar la inestabilidad y degeneración articular acelerada, así como para retomar el deporte que practicaba el paciente previo a la ruptura de LCA ⁽⁴⁸⁾; en los deportistas se debe reparar el ligamento roto no también para prevenir el riesgo de rotura del menisco y evitar cambios degenerativos articulares; esto ha desarrollado una reevaluación completa de cuál es la mejor técnica para obtener los mejores resultados, razón por la que es necesario analizar la evolución que este tratamiento ha tenido. ⁽⁴⁹⁾

3.1 Tratamiento quirúrgico

Las lesiones o rupturas del LCA en atletas se tratan generalmente con tratamiento quirúrgico, es decir, con cirugía; dicha cirugía implica reconstruir el LCA, esto incluye el retiro del ligamento desgarrado o roto y reemplazarlo con un injerto de tendón, el cual a menudo se toma de otra parte de la rodilla del deportista. ⁽⁵⁰⁾ Dentro de los objetivos principales de una reconstrucción de LCA se detallan:

- Restauración de la biomecánica de la rodilla.
- Proveer adecuada estabilidad.
- Proveer una función libre de dolor que permite al deportista retomar el nivel funcional previo a la ruptura de LCA. ⁽⁵¹⁾

Es necesario mencionar que, aunque el interés sobre el tratamiento quirúrgico y la reconstrucción más adecuada del LCA ha crecido recientemente, aún persisten algunas controversias acerca de cuáles son los mejores resultados que se pueden obtener para la restauración de la anatomía original del ligamento, por lo que es un tema que se mantiene en constante investigación. ⁽⁵¹⁾

3.2 Técnicas más representativas utilizadas a lo largo de la historia del tratamiento quirúrgico

Para reconstruir el LCA quirúrgicamente han sido utilizadas dos técnicas principalmente a lo largo de la historia, una de ellas son las técnicas intraarticulares, la cual implica sustituir el LCA dañado, y la segunda, las técnicas extraarticulares que sustituyen la función que desempeña el ligamento a distancia de donde se inserta. ⁽²⁵⁾

Una de las primeras técnicas propuesta por Mayo Robson en el año 1903 fue la sutura directa, llevó a cabo un método a priori sencillo y lógico a través del cual se suturaba lo más pronto posible los cabos del LCA que estaban rotos; sin embargo, ante las dificultades que se encontraron en esta técnica, posteriormente, en el año 1910, el cirujano Georg Perthes implementó la unión de la porción del ligamento roto con el hueso a través de un alambre compuesto de bronce y aluminio. ⁽²⁵⁾

En 1917, Hey-Groves fue quien desarrolló la primera técnica que hizo uso de la denominada cintilla ilirotibial, el procedimiento consistía en separar la fascia lata de la tibia y tunelizarla hacia el fémur y tibia ⁽⁵²⁾; en 1934 Ricardo Galeazzi profundizó en el uso del músculo semitendinoso, él realizó un anclaje distal a la pata de ganso de dicho músculo a través de una técnica similar a la de Hey-Groves, luego en 1936 Willis Campbell describió la técnica de tendón cuadriceps y ligamento rotuliano, la cual consistía en un túnel femoral y tibial para luego suturar el injerto al periostio del fémur distal. ⁽⁵³⁾

Lindemann en 1950 hizo uso de una plastia que se tomaba del músculo recto interno desinsertado, el cual atravesaba por la escotadura intercondílea seguida por un túnel tibial que luego se suturaba a su salida con el ligamento rotuliano ⁽⁵³⁾; y en la década de los 60 fue Jones quien recomendó realizar un injerto autólogo hueso-tendón-hueso (HTH) con origen en el tercio central del tendón rotuliano, y fue Clancy quien le dio repercusión a esta técnica, la cual se utilizó al inicio con técnicas extraarticulares de refuerzo, mediante el uso de tendones de la pata de ganso. ⁽²⁵⁾

En 1970, McIntosh describió la técnica que llevaba su nombre (McIntosh I) y consistía en una reconstrucción intraarticular con una tira de cintilla tibial, técnica que modificó después y denominó McIntosh II, esta modificación consistía en tunelizar el injerto a través de una perforación tibial, para finalmente, pasar a utilizar un injerto de tendón cuadriceps, el cual se introducía por la escotadura para fijarlo en la cara externa del fémur, esta fue la tercera modificación de su técnica, McIntosh III. ⁽⁵⁴⁾

Marshall en 1979, se encargó de reconstruir el LCA al usar la porción central del ligamento rotuliano a través del túnel tibial y la articulación hasta el cóndilo femoral posterolateral (53); pero, hasta este año, cada una de las cirugías intraarticulares para reparar el LCA requerían de una artrotomía, es decir, de una incisión quirúrgica en una articulación, con todas las complicaciones y alteraciones que esto implicaba (25); fue hasta en el año 1984, cuando Rasmussen y Rosenberg diseñaron una técnica endoscópica en la cual hacían uso del artroscopio de Watanabe e Ikeuchi, dicha técnica continúa siendo utilizada hoy en día en muchos de los centros porque disminuye el número de complicaciones así como también el tiempo en la recuperación postquirúrgico. (55)

Fue a finales de 1980 cuando apareció una nueva corriente para la reconstrucción del LCA, el uso de prótesis sintéticas y de tendones alogénicos que procedían de donantes de la misma especie; respecto a las prótesis sintéticas, el primero en utilizarlas fue Lange, quien utilizó ligamentos artificiales de seda; con el tiempo se continuó experimentando con fibras de distintos materiales como polietileno, poliéster, nilón, fibra de carbono, dacrón, entre otros, pero las más reconocidas fueron las últimas. (56)

Los doctores Konsei Shino y Richard Levitt, hicieron uso de los aloinjertos, tendones rotuliano y semitendinoso de cadáver (57); hoy en día saber diferenciar entre el tipo de injerto a utilizar, la ligamentoplastia a realizar y el tipo de fijación es indispensable. Respecto a los injertos, se debe tomar en cuenta que la fijación tiene que ser resistente y rígida, no tiene que moverse y debe integrarse rápidamente, por esta razón, la plastia que se ha utilizado mayormente ha sido el tendón rotuliano (HTH), aunque cada vez se están utilizando más los tendones de la pata de ganso (58); también se han utilizado opciones entre los traumatólogos como el uso del tendón del cuádriceps autólogo, ha presentado buenos resultados y disminución en morbilidad, además que puede ser utilizado en las plastias que tienen doble fascículo debido a sus dimensiones, pero no es una opción muy popular dentro del gremio de traumatólogos. (4)

Dentro de los aloinjertos también se encuentra el tendón rotuliano con dos pastillas óseas, tendón de Aquiles y otros aún menos comunes como el tibial anterior/posterior y peroneos (59); en cuanto a la técnica quirúrgica, al inicio esta cirugía se realizaba a través de una artrotomía o técnica abierta, pero ha ido evolucionando con la aparición de la artroscopia; como método diagnóstico endoscópico, la artroscopia permite visualizar las estructuras intraarticulares con mayor eficacia y menor grado de agresividad para la articulación, (60) primero se realizaba con la doble incisión, hoy en día, la más prevalente es la técnica de una incisión con origen tibial. (61)

Existen dos tipos de cirugía de una sola incisión, la técnica monotúnel o transtibial y las técnicas bitúnel; en la técnica monotúnel se realiza una incisión en la zona de origen del túnel

tibial desde el cual se excava el túnel femoral; mientras que las técnicas bitúnel permiten realizar los túneles tibial y femoral de manera independiente, es decir, el túnel tibial al igual que en la técnica monotúnel y el túnel femoral desde un portal accesorio anteromedial, a través de esta técnica se persigue que ambos túneles puedan coincidir en la zona media de las inserciones del ligamento nativo (56); además, esta técnica también tiene dos variantes, una incluye la creación de un fascículo simple y la segunda, la recreación de los dos fascículos de los que está provisto el ligamento original al realizar cuatro túneles. (4)

En cuanto a los tipos de fijación, se encuentra la fijación femoral y la fijación tibial, en la fijación femoral se pueden distinguir los tornillos interferenciales, la fijación trasversal y la fijación cortical; a través de las técnicas interferenciales se va a fijar el injerto a las paredes del túnel ya que se alojan en el interior, denominados tornillos intratúnel; mientras que en la fijación trasversal, implica sujetar dentro del hueso esponjoso el implante al atravesarlo con agujas reabsorbibles o al colgar la plastia de un tornillo, lo que se denomina tenosuspensión. Por último, la fijación cortical se realiza con grapas directas o tornillos, bajo la misma forma que la fijación tibial. (62)

3.3 Evolutivo de fracasos

En cuanto a la primera técnica quirúrgica utilizada para reparar el LCA, que fue la sutura directa del ligamento dañado, presentó resultados insuficientes sin mejora significativa en los pacientes con tratamiento conservador, dada la complejidad del procedimiento, desencadenó que otros profesionales desarrollaran y propusieran nuevas técnicas (57); sin embargo, a pesar de las modificaciones que se realizaron a las técnicas y utilización de injertos, no alcanzaban los resultados esperados, ya que no lograban disminuir las complicaciones y secuelas de la cirugía, además del daño en los elementos de la cápsula articular con el uso de la artrotomía. Fue hasta 1984 cuando la mencionada técnica endoscópica que todo mejoró, y continúa vigente hasta la actualidad. (61)

En el caso de los injertos utilizados, la cirugía era mucho más rápida, con una recuperación postquirúrgica menos agresiva y corta que les permitía a los pacientes retomar sus actividades o rutinas diarias pronto, pero, el tipo de injertos utilizados requerían condiciones especiales para su preservación, previas a la cirugía, así como también presentaban algunas complicaciones, riesgo de transmisión de enfermedades infecciones y propiorecepción alterada; en la actualidad los dos tipo de autoinjertos que destacan sobre el resto son el denominado HTH con origen en el ligamento rotuliano y el 4T con origen en los músculos isquiotibiales (músculo semitendinoso y

gracilis de la pata de ganso), estas representan las dos intervenciones que más prevalecen para la reparación de la ruptura del LCA. ⁽⁶³⁾

Asimismo, hicieron su aparición las prótesis sintéticas para sustituir los LCA dañados, se intentaron varios tipos de materiales, pero sin buenos resultados, debido a que se deformaban de manera irreversible y con tensión inferior a la que podría soportar el ligamento ⁽⁶³⁾; en el caso actual del HTH, es un tipo de reconstrucción que presenta varias ventajas, tales como más resistencia a los movimientos rotacionales del injerto, también la integración y consolidación del mismo es más rápida, no hay alteración de la propiocepción de la articulación y/o musculatura isquiotibial, por lo que permite retomar las actividades diarias o deportivas más rápido. ⁽⁶⁴⁾

También es importante destacar que dentro de las desventajas se encuentra el mayor y persistente dolor postoperatorio, la recuperación inicial más lenta, artrosis tardía de la articulación patelofemoral, mayor grado de edema en la extremidad intervenida y dificultad para la flexoextensión; por lo tanto, esta técnica no sería una opción en pacientes que poseen patologías actuales o previas en la articulación patelofemoral ⁽⁶⁵⁾; por su parte, la técnica 4T mejoró estas desventajas por ser una técnicas más sencilla para obtener el injerto y en el resto del procedimiento, hubo una cicatrización más estética, postoperatorio y rehabilitación con menos dolor, a la vez que retomar sus actividades laborales y/o deportivas es más rápido, dentro de sus desventajas se encuentra la menor resistencia que el HTH y mayor incidencia de desgarros musculares en la parte posterior del muslo, esto asociado al mayor esfuerzo durante la rehabilitación. ⁽⁶⁶⁾

La técnica monotúnel continúa como una de las más frecuentes por su relativa sencillez instrumental y compatibilidad con cualquier tipo de injerto, aunque no todo es positivo, ya que no es una técnica anatómica y esto supone que el túnel femoral se encuentre localizado en distinta posición a la inserción original; por el contrario, la técnica bitúnel, aunque es más compleja, tiene una disposición más anatómica, lo que se considera que aporta mayor estabilidad a la articulación; sin embargo, no se han encontrado estudios que comparen y demuestren las diferencias significativas entre ambas técnicas. ⁽⁶⁷⁾

Para las fijaciones tanto tibial como femoral, se destaca como primera opción los tornillos interferenciales, caso en el cual tampoco se encuentran diferencias significativas respecto a otros tipos de anclajes ⁽⁶⁸⁾; según Prieto Deza et al., en el artículo titulado Epidemiología de los procedimientos artroscópicos en España, dentro de estos procedimientos, hoy en día las plastias mayormente utilizadas corresponde a los injertos de los tendones isquiotibiales (pata de ganso), también indica que la fijación femoral que se usa con más frecuencia es la tenosuspensión en un

52%, después la transfixiante 26% y las menos habituales con tornillo interferencial, en cuanto a la fijación tibial, determinó que el 80% fue con tornillos interferenciales y menos frecuentes con un 13% las fijaciones transfixantes. ⁽⁶⁹⁾

Por otro lado, es importante tener en cuenta cuál es el momento óptimo para llevar a cabo la operación, y así prevenir cualquier posible complicación postquirúrgica; la rodilla lesionada solo debe presentar dolor mínimo, no debe de existir inflamación, un recorrido articular completo y un correcto control neuromuscular. ⁽⁷⁰⁾

3.4 Proceso de rehabilitación

Un programa adecuado y correcto de rehabilitación incluye una preparación previa a la cirugía, la restauración de la flexoextensión posterior a la cirugía, junto a la estabilización y control dinámico de la articulación; el objetivo es que paciente pueda retomar en un 100% su nivel funcional previo, y en el caso de los deportistas que puedan retomar sus actividades deportivas, por esta razón son esenciales los ejercicios de fortalecimiento y los de control propioceptivo y neuromuscular, para alcanzar la estabilidad dinámica que se requiere a nivel de competición deportiva o atlética; también es necesario mencionar que, la movilización pasiva y activa posterior a la cirugía, al igual que planificar medidas preventivas, aumentan la efectividad de una rehabilitación correcta. ⁽²⁾

El proceso de rehabilitación en el preoperatorio también juega un papel importante para obtener un buen resultado, ya que esto disminuye la inflamación y mejora la movilidad; tomando en cuenta esto, puede incluso sugerirse que se postergue la cirugía hasta que el paciente logre normalizar su marcha y el porcentaje de inflamación sea mínimo. ⁽⁷¹⁾ Un protocolo básico de rehabilitación toma en cuenta los siguientes principios:

- Reducir edema y dolor, control y estabilidad de la articulación, así como la recuperación del arco de movimiento, esta última debe ser de forma progresiva para no incrementar el edema y dolor.
- Implementación de ejercicios isométricos para disminuir la atrofia a la vez que se aumenta la fuerza en los cuádriceps, flexores de rodilla y gastrosóleo.
- Luego de tener bajo control el proceso inflamatorio y la atrofia, es cuando se inicia la rehabilitación intensa, pero siempre evitando cualquier movimiento brusco o traslación.
- Cuando el paciente ha recuperado un 70% de la fuerza y resistencia en su lado sano, se debe iniciar con técnicas propioceptivas que aumenten la confianza del propio paciente en sí mismo. ⁽²⁾

3.4.1 Rehabilitación acelerada

Cuando un paciente se somete a un programa de rehabilitación acelerada, logra retomar sus actividades deportivas e incorporarse a la función normal mucho antes que los que optan por un programa de fisioterapia convencional; aumentar el rango de movimiento, fuerza y la función a través de este tipo de programas ayuda a mejorar sin comprometer el injerto y la estabilidad de la rodilla. ⁽²⁾

Dicho tratamiento tiene que realizarse progresivamente, se inicia por la inmovilización de la rodilla en extensión a la vez que se compagina con movilizaciones pasivas hasta que el dolor disminuya en los primeros días y la rodilla recupere la extensión completamente, es decir, que sea capaz de soportar peso con muletas. ⁽⁷²⁾

La siguiente fase que son las primeras semanas tras la cirugía, el fisioterapeuta asiste al paciente para realizar flexión activa, fortalecer cuádriceps, se hace uso de escalones, cargas parciales en la rodilla afectada y se disminuye de forma gradual la inmovilización de la misma ⁽⁷³⁾; para esto, el programa debe incluir ejercicios en la máquina denominada prensa de piernas, también sentadillas, elevaciones de glúteo, uso de escalones o natación para trabajar flexiones unilaterales de rodilla. Durante este primer mes, es de gran utilidad incorporar el uso fuera del hogar, de rodilleras funcionales que no limiten la movilidad. ⁽⁷⁴⁾

Luego del primer mes, debe evaluarse a través de ejercicios isocinéticos la fuerza de la pierna que fue afectada, y cuando supere el 70% basado en la pierna contraria, el paciente podrá iniciar con movimientos laterales, trote ligero, salto, ejercicios que promueven la agilidad y en una sala de pesas; para el segundo y tercer mes el rango de movimiento tiene que ser completo, nuevamente se evalúa la fuerza, se incrementan los ejercicios de agilidad y se adapta la rehabilitación a la actividad deportiva que practicaba el paciente previo a la cirugía. ⁽²⁾

Este proceso de rehabilitación termina cuando el paciente retome su actividad deportiva, siempre que el rango de movimiento sea apropiado, haya movilidad articular y se haya concluido en un 100% el programa de rehabilitación, dicho proceso puede durar entre cuatro a seis meses, mientras que la rehabilitación convencional dura alrededor de nueve meses. ⁽⁷⁵⁾

El inconveniente principal en estos programas de rehabilitación acelerada, es que regresan pronto a sus actividades deportivas y eso puede conllevar al fracaso, porque al tratarse de un injerto vascularizado de forma parcial, el riesgo de lesión aumenta si se somete a movilidad intensa; este tipo de programas acelerados obtienen mejores resultados con autoinjertos hueso-tendón y patelar-hueso. ⁽²⁾

3.4.2 Factores psicológicos implicados en lesiones deportivas

Sufrir una lesión puede ser uno de los eventos más estresantes y negativos para un deportista, y dependiendo de la gravedad de la misma, mayor pueden ser los sentimientos negativos que le genere; una lesión conlleva muchos cambios o reajustes a la rutina del día a día y estos factores pueden influir en su bienestar psicológico, síntomas como irritabilidad, hostilidad, pensamientos negativos, síntomas depresivos o ansiedad puede ser frecuentes en un deportista lesionado. ⁽⁷⁶⁾

Para todos estos síntomas y pensamientos negativos, manejo del estrés y de las emociones vinculados a la lesión, son solo algunos de los aspectos en donde la rama de la psicología puede representar un papel importante la intervención psicológica en caso de ser necesario, puede contribuir a una correcta recuperación, mejorar la adherencia y aceptación del tratamiento, así como a disminuir los plazos de tiempo, además de prevenir complicaciones más graves que giran en torno a la salud mental; por lo tanto, como parte de la rehabilitación post cirugía también es importante considerar incluir la ayuda terapéutica. ⁽⁷⁶⁾

Todo esto se aborda dentro de una rama de la psicología denominada psicología del deporte y no solo debería de estar presente al momento de las lesiones sino también ser parte de la preparación integral a nivel mental y emocional de todo deportista. Un psicólogo deportivo también debe ser responsable de detectar y evaluar necesidades y/o peticiones psicológicas de los deportistas, quienes pueden recibir un entrenamiento en el perfeccionamiento o desarrollo de habilidades psicológicas, así como también para entrenadores y cuerpo técnico. ⁽⁷⁶⁾

En síntesis, aunque se ha originado un número importante de estudios anatómicos respecto a la evolución del tratamiento quirúrgico para las rupturas de LCA, no hay evidencia contundente de que sea posible prevenir o retrasar los cambios degenerativos posteriores a la ruptura, es un tema en constante evolución, pero sin duda, la técnica a utilizar tendrá que decidirse valorando de forma individual a cada paciente, con base a su actividad deportiva, edad, necesidades y calidad de vida previa a la lesión.

CAPÍTULO 4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA RUPTURA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS QUE PRACTICAN DEPORTES DE IMPACTO

SUMARIO:

- **Entrenamiento y preparación física adecuada**
- **Suplementos alimenticios para deportistas**

La ruptura de LCA son problemas frecuentes en el ámbito deportivo, razón por la cual la prevención es fundamental; y en efecto, muchas lesiones de ligamentos cruzados pueden prevenirse a través de prácticas adecuadas y ciertos cuidados en las actividades físicas.⁽⁷⁷⁾ En general, los deportistas que han participado en programas de prevención de este tipo de lesiones han mostrado una disminución en la incidencia de lesiones y/o rupturas en el LCA; sin embargo, en pacientes que ya han sufrido una lesión de este tipo, también es necesaria la prevención para evitar recaídas.⁽²⁾

4.1 Entrenamiento y preparación física adecuada

Entrena Yáñez et al., el artículo titulado Ligamento cruzado anterior: prevención, rehabilitación pre operatoria y post operatoria en atletas, menciona que las lesiones de LCA en deportistas están relacionadas directamente con la debilidad en el sistema neuromuscular y un desbalance muscular, por lo que destaca la importancia de la implementación de ejercicios que trabajen la cadena muscular de los miembros inferiores equitativamente, así como la búsqueda del balance muscular para evitar alteraciones en los rangos de movilidad; en otras palabras, la programación de una preparación física adecuada debe estar conformada por ejercicios que estimulan la flexibilidad, la fuerza muscular y la propiocepción.⁽⁷⁸⁾

Otros doctores como Hernández Colin, en su artículo titulado Ejercicio, reafirman la información anterior, indica que la mejor forma de prevenir una ruptura de LCA es el fortalecimiento muscular, del cuádriceps o muslo en específico; se ha demostrado que las personas sedentarias están más propensas a una ruptura del ligamento, más si solo realizan alguna actividad deportiva eventualmente.⁽⁷⁹⁾

Hacer deporte de 5 a 7 veces por semana hace que la posibilidad de una ruptura de LCA sea del 10%, de 3 a 4 veces por semana el riesgo aumenta a 30%, en las personas que realiza ejercicio 1 o 2 veces por semana tienen un riesgo hasta del 50%; mientras que una persona que no se ejercita y no realiza ninguna actividad deportiva de forma frecuente, que solo los fines de

semana realiza algún deporte o actividad, tiene hasta un 80% de riesgo de sufrir una lesión o ruptura de LCA, razón por la que se considera que la mejor forma de prevenir es a través del fortalecimiento muscular y el propio ejercicio físico. ⁽⁷⁹⁾

Algunas de las estrategias que pueden implementarse en el entrenamiento y preparación física adecuada y que ayudan a prevenir este tipo de lesiones son las siguientes:

- Calentamiento adecuado: previo a participar en cualquier actividad deportiva o física intensa, es fundamental calentar de manera adecuada, esto ayuda a la preparación de los músculos y ligamentos para el esfuerzo físico que se llevará a cabo; pero, también se debe realizar un enfriamiento que incluya estiramientos adecuados después de la actividad física efectuada.
- Fortalecimiento muscular: es clave mantener fuerte y equilibrada toda la musculatura alrededor de la rodilla, esto ayuda a estabilizar la articulación y, por ende, reduce el riesgo a presentar estas lesiones; para lograrlo, se debe prestar atención en el fortalecimiento de los músculos cuádriceps, isquiotibiales y glúteos; también al aprendizaje de técnicas correctas de salto y caída sobre los pies.
- Técnica correcta: aprender y dominar la técnica correcta en cualquier deporte será esencial para prevenir lesiones, es decir, los pacientes se deben asegurar que mantienen una postura correcta, que corren, saltan o realizan el movimiento de pivote de forma correcta, entre otros.
- Entrenamiento de equilibrio: la incorporación en la rutina de ejercicios para el equilibrio y coordinación puede conllevar mejoras en la estabilización de la rodilla y prevención de desgarros o cualquier otro tipo de lesiones, incluso torceduras.
- Evitar los cambios bruscos en la dirección: cualquier movimiento repentino y brusco ejerce presión indebida en los ligamentos cruzados.
- Mantener un peso adecuado: el sobrepeso u obesidad aumenta la carga y presión en las articulaciones, es decir, cuando el aumento de peso es demasiado, ya no hay estimulación para formación de masa ósea y el metabolismo del hueso se ve alterado, en consecuencia, los huesos y las articulaciones de soporte se ven dañadas, como las rodillas, cadera y columna vertebral. ⁽⁸⁰⁾
- Por último, pero no menos importante, evitar el cansancio también representa un punto a considerar, porque muchas de las lesiones y/o rupturas de ligamentos se han llevado a cabo en fases de cansancio, cuando la atención se encuentra disminuida, por lo que es necesario descansar adecuadamente, así como realizar pausas o paradas según el grado de fatiga de cada persona. ⁽⁷⁷⁾

4.2 Suplementos alimenticios para deportistas

La literatura indica que los suplementos alimenticios desempeñan un papel importante tanto en la nutrición como en el rendimiento de los deportistas de alto impacto; estos deportes requieren de una cantidad elevada de energía y nutrientes que le permitan mantener el rendimiento y ayudar en la recuperación muscular⁽³⁴⁾; algunos de los suplementos más comunes y sus beneficios, pueden ser:

4.2.1 Proteína en polvo

De forma general, la proteína es clave para la recuperación y crecimiento del músculo, existen suplementos de proteína en polvo como el suero de leche y caseína que son las más consumidas por los deportistas,⁽⁸¹⁾ pero también existe la proteína vegetal; algunas pruebas han indicado que suplementarse con proteína de suero de leche acelera el proceso de reparación y reconstrucción de tejidos musculares que se dañan durante los deporte o ejercicios de alto impacto⁽³⁴⁾, por lo que podría ser útil para las lesiones que son producto del ejercicio.⁽⁸²⁾

Sin embargo, su estudio ha sido inconsistente y también existen estudios como el titulado Efectos de los suplementos de proteína y aminoácidos de cadena ramificada en entrenamiento de fuerza, que indican que, no existe un consenso científico que confirme o niegue la relación que existe entre la administración de suplementos como la proteína y los beneficios asociados al rendimiento y regeneración de tejidos.⁽⁸³⁾

4.2.2 Colágeno

El colágeno es una proteína estructural que puede encontrarse en los tejidos conectivos del cuerpo humano, esto incluye huesos, tendones, ligamentos y cartílago; su papel es fundamental para el mantenimiento de la estructura y resistencia de todas las articulaciones.⁽³⁴⁾

Cuando se habla de un período extenso de recuperación tras una lesión, el o los ligamentos cicatrizados no logran alcanzar las propiedades mecánicas ni las cualidades que el ligamento en su estado normal debería de tener, esto está asociado a la baja producción de colágeno y a la orientación aleatoria que toman las fibras, lo que también conlleva a una distribución anormal de las cargas; hoy en día se acepta que la carga mecánica tiene efectos beneficiosos para la reparación del tejido, porque estimula la proliferación celular y la producción de colágeno⁽⁸⁴⁾, y, por ésta razón, también se considera que el consumo de suplementos de colágeno puede proporcionar los aminoácidos que se necesitan para la síntesis y la reparación de los tejidos articulares.⁽³⁴⁾

4.2.3 Creatina

Actualmente, deportistas, entrenadores e investigadores están en la búsqueda constante de suplementos para mejorar el rendimiento de los atletas; en el caso de la creatina, es un componente inorgánico natural que se obtiene principalmente de la ingesta de carne, las mayores concentraciones de este compuesto se encuentran en el músculo esquelético, y puede ayudar en la mejora de la fuerza y potencia muscular, asimismo, el transporte y la captación de creatina por los tejidos se puede incrementar con un manejo dietético. ⁽³⁴⁾

Dentro del campo médico la creatina se ha recomendado para mejorar la recuperación de masa muscular tras una lesión o para disminuir el daño celular ocasionado por intervenciones quirúrgicas, es en este punto en donde los suplementos de creatina pueden ser beneficiosos para los deportistas que practican deportes de alto impacto, no solo para los que están en busca aumentar rendimiento en ejercicios que implican alta intensidad y corta duración. ⁽³⁴⁾

4.2.4 Omega-3

Los ácidos grasos omega-3 (AGO3) poseen la capacidad de un efecto protector para los deportistas, aunque el deporte es una actividad con múltiples beneficios para la salud, cuando el esfuerzo que se realiza es bastante intenso o de larga duración el cuerpo responde de manera que aumenta el riesgo a sufrir lesiones. ⁽²⁸⁾

Para los deportistas existe dos procesos que más preocupación les genera, y son los oxidativos, estos guardan relación con el envejecimiento del cuerpo y el desarrollo de enfermedades, y el segundo, los procesos inflamatorios; aquí es en donde los AGO3 tienen un efecto protector para ambos casos, dada su acción antiinflamatoria que también tiene la capacidad de modular la respuesta oxidativa. ⁽²⁸⁾

Los AGO3 como un componente de los fosfolípidos que conforma la membrana celular, pueden influenciar la composición y función de distintos tejidos en el cuerpo humano, esto incluye el cerebro, tejido cardiovascular, músculo-esquelético e inmune, tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a la reducción de la inflamación y dolor asociados con el ejercicio intenso; en el caso de los deportes de alto impacto, los suplementos de omega-3 pueden ser beneficiosos para los deportistas cuando están experimentando estrés en las articulaciones y tejidos conectivos. ⁽³⁴⁾

La información de algunos estudios también sugiere que pueden favorecer el rendimiento deportivo por posibles efectos que están relacionados con el metabolismo de algunos lípidos que

se derivan de los ácidos grasos, a la reducción de la inflamación, mejor recuperación y a la mejora del aporte de oxígeno al músculo, pero estos estudios no son concluyentes. ⁽²⁸⁾

En el caso de los corredores, los AGO3 son muy importante, la literatura indica que los AGO3 del aceite de pescado protege las células de las fibras musculares, además de ser un agente antiinflamatorio, reducen el dolor muscular, mejoran el rendimiento y disminuyen el tiempo de recuperación de las lesiones. ⁽²⁸⁾

Sin duda la lesión de LCA es una de las más habituales en el contexto deportivo, en años anteriores una lesión este tipo suponía la retirada del deportista no solo de la competición sino de su práctica deportiva, pero con las nuevas estrategias y opciones de tratamiento se está logrando un alto grado de recuperación funcional de la continuidad de sus actividades deportivas en óptimas condiciones, igual o similar al rendimiento que tenía previo a la lesión.

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS

La ruptura del LCA es de las lesiones ligamentosas más frecuentes en la práctica deportiva, es una lesión devastadora que tiene la capacidad de afectar directamente el nivel de actividad del paciente; este tipo de lesiones puede conllevar una limitación de moderada a grave no solo en la práctica de un deporte sino a nivel general disminuyendo la independencia de cada persona ⁽¹⁰⁾; esto se debe a que la rodilla es la articulación más compleja del cuerpo humano, y el LCA uno de los cuatro ligamentos principales que la estabilizan, por lo que una lesión de este tipo afectará los dos objetivos que cumple, la estabilidad y el traslado. ⁽¹¹⁾

La ruptura del LCA de la rodilla tiene importancia epidemiológica de primer orden, en países como Estados Unidos se estima que una de cada 3000 personas sufre de rupturas del LCA, se realizan alrededor de 100 000 reconstrucciones de rodilla, con resultados que oscilan entre 75% y más de 90%, es decir, buenos resultados ⁽⁴⁾; este tipo de lesiones se presentan en grupos de distintas edades, desde los 8 hasta los 63 años, de los cuales un 70.68% son pacientes masculinos y 29.32% femeninos, se estima que 14.05% son atletas de alto rendimiento ⁽²²⁾; aunque esta información es contradictoria, así como hay artículos que refieren mayor prevalencia en el sexo masculino, hay otros que indican mayor prevalencia en el sexo femenino, lo que lleva a considerar que esto puede deberse a que la lesión del LCA es de origen multifactorial, se ven involucrados distintos factores que pueden clasificarse en internos y externos, y modificables o no modificables; en el contexto deportivo, el principal factor no modificable siempre será la edad y el sexo del deportista. ⁽²⁸⁾

El hecho de que algunos artículos refieren que el sexo femenino es más vulnerable a este tipo de lesión está vinculado con los factores hormonales, se ha estudiado que las fluctuaciones hormonales como las que se presentan durante el ciclo menstrual pueden afectar las propiedades mecánicas del LCA; por esta razón, en la fase preovulatoria el riesgo de sufrir una lesión de este tipo es más alta, debido a que las células del ligamento tienen receptores hormonales que afectan la tensión del mismo, también se ha demostrado que las hormonas sexuales tienen la capacidad de disminuir la coordinación, lo que provoca a la vez efectos desfavorables ⁽³⁰⁾; sin embargo, la evidencia al respecto no es del todo concluyente, para tener el conocimiento concreto y correcto de todo este proceso tendrían que tomarse en cuenta las características de cada mujer y las concentraciones hormonales reales en cada momento del ciclo menstrual. ⁽²⁸⁾

Respecto a los deportes de impacto y su incidencia, primero hay que definir qué es un deporte de impacto, es toda actividad física que requiere movimientos bruscos o cambios de dirección rápidos, implica muchos giros, saltos, carreras, que ejercen mucha fuerza sobre las

articulaciones del cuerpo; el impacto se da cuando el cuerpo tiene contacto con el suelo, con objetos, con el mismo cuerpo u otros jugadores, pero de forma intensa. Dicha fuerza e impacto afecta principalmente a las articulaciones de rodillas, tobillos, caderas y codos, porque son las áreas más expuestas a este tipo de movimientos y a recibir el peso del cuerpo; también hay que mencionar que el impacto no siempre es perjudicial, ya que muchas disciplinas deportivas necesitan ese nivel de impacto para alcanzar un desarrollo o rendimiento óptimo.⁽³⁴⁾

Dentro de los deportes de impacto más destacados a nivel mundial, se encuentra el fútbol, básquetbol o baloncesto, crossfit, carrera de pie o *running* y el voleibol; la lista de deportes de impacto es extensa, pero no todos los deportes son conocidos a nivel mundial, además, la susceptibilidad a lesiones y rupturas del LCA así como el desgaste articular, puede depender de la técnica, condición física del deportista y de la forma en que se practique cada uno de los deportes, pero sin duda, el de mayor incidencia para este tipo de rupturas es el fútbol, practicado por más de 22 millones de personas al año,⁽³⁵⁾ lo que significa que si tan solo el 1% de estos deportistas se lesionara, esto representaría más de 200 000 lesiones al año.⁽³⁶⁾

De forma general, también se debe mencionar que una ruptura de LCA en la práctica deportiva puede tener una mayor incidencia en ciertas temporadas, ante esto, autores como Río Estella, lo clasifican en pretemporada y en temporada; en pretemporada puede presentarse un porcentaje más alto (68% y sin contacto) por una sobrecarga muscular, porque en este periodo son entrenamientos más fuertes y extensos en tiempo, pero a la vez con menor tiempo de juego, sin embargo estas lesiones pueden ser de menor gravedad. Mientras que en temporada se da un porcentaje más alto por contacto (40%) debido a que hay mayor tiempo de riesgo y, por lo tanto, mayor riesgo de contacto y de impacto en las articulaciones; estas son de mayor gravedad.⁽⁴⁷⁾

Desde la década pasada se ha hecho énfasis en la reconstrucción anatómica de las estructuras lesionadas, lo que ha ido generando un número importante de estudios anatómicos y la reevaluación completa en lo que respecta a la reconstrucción tradicional del LCA; dentro de las técnicas más representativas que se han utilizado y actualizado a lo largo de la historia, se encontró que la primera técnica utilizada en la reparación quirúrgica del LCA fue la sutura directa del ligamento dañado, pero la técnica presentó resultados insuficientes aunado a la complejidad del procedimiento, abrió la puerta para que otros profesionales propusieran nuevas técnicas.⁽⁶⁵⁾

Todas las variaciones que se desarrollaron posteriormente para mejorar los resultados no tuvieron el éxito esperado, porque a pesar de las modificaciones técnicas y la utilización de injertos de distintos tipos (semitendinoso, recto interno y rotuliano en sus distintas porciones), no se alcanzó una mejora en las complicaciones y secuelas posteriores a la cirugía; además, el

hecho de usar la artrotomía en cada una de estas técnicas generaba daño en los elementos propioceptores de la cápsula articular.⁽⁶⁵⁾

Fue hasta 1984 con la aparición de la técnica endoscópica (la cual se encuentra vigente actualmente), cuando la artrotomía pudo ser sustituida; en los años 70, dada la ineficacia de las técnicas existentes y considerando que la ruptura de LCA era una afección cada vez con mayor incidencia en población joven, se continuaron creando y surgiendo nuevas técnicas. Uno de los autores más relevantes en esta época fue McIntosh con la técnica que lleva su nombre McIntosh I, logró tener resultados prometedores al inicio, pero también tuvo un deterioro muy importante en la evolución de la misma; debido a esto, tratando de obtener mejores resultados, realizó una modificación a su propia técnica, las cuales fueron denominadas McIntosh II y luego McIntosh III; sin embargo, todas con el pasar del tiempo fallaban de nuevo, fue así como buscando una mejor resistencia del injerto, que empezó a utilizar el tendón del cuádriceps y material sintético en la técnica que fue conocida como Marshall-McIntosh.⁽⁶⁵⁾

Sin embargo, hoy en día los pacientes que han tenido una reconstrucción de LCA con autoinjerto también han evidenciado algunas alteraciones biomecánicas respecto a la marcha, producto de la deficiente distribución de la carga y la afectación de la lesión en estructuras cercanas a la articulación de la rodilla, a pesar de esto, es un tema poco estudiado y no se encontraron estudios que realicen esa comparación o brinden más información a profundidad sobre el tema⁽¹⁶⁾; asimismo, se encontraron otras limitantes dentro de la realización de esta monografía como el idioma, los artículos analizados en su mayoría se encontraban en idioma inglés, lo que lleva a pensar que esta es la población mayormente estudiada, ya que también fue imposible incluir estudios o artículos que profundizaran en este tipo de rupturas de ligamentos y su incidencia en la población guatemalteca.⁽²⁸⁾

Por otro lado, aunado al tratamiento quirúrgico, también es importante el papel que juega la rehabilitación en estos pacientes. Un programa adecuado y correcto de rehabilitación debe incluir una preparación previa a la cirugía, la restauración de la flexoextensión posterior a la cirugía, junto a la estabilización y control dinámico de la articulación; el objetivo de dicha programa será que paciente pueda retomar en un 100% su nivel funcional previo a la cirugía, y en el caso de los deportistas, que puedan retomar sus actividades deportivas sin ningún problema, en este caso son esenciales los ejercicios de fortalecimiento y los de control propioceptivo y neuromuscular, para alcanzar la estabilidad dinámica que se requiere a nivel de competición deportiva o atlética; también es necesario mencionar que, la movilización pasiva y activa posterior a la cirugía, al igual que planificar medidas preventivas, aumentan la efectividad de una rehabilitación correcta.⁽²⁾

Existe también un programa de rehabilitación acelerada, el cual logra que los pacientes retomen sus actividades deportivas y se incorporen a la función normal mucho antes que los que optan por un programa de fisioterapia convencional; el inconveniente principal en estos programas es que regresan tan pronto a sus actividades deportivas que puede conllevarles al fracaso, porque el riesgo de lesión nuevamente aumenta si se somete a movilidad intensa; este tipo de programas acelerados obtienen mejores resultados con autoinjertos hueso-tendón y patelar-hueso.⁽²⁾

La suplementación alimenticia para los deportistas también será importante no solo como rehabilitación sino como parte de su día a día, muchos de estos suplementos se han vinculado a la recuperación y crecimiento del músculo, al mantenimiento de la estructura y resistencia de todas las articulaciones o al aumento o mejora del rendimiento, dentro de estos los principales serán la proteína en polvo, colágeno, creatina y omega-3, aunque al igual que en otros temas, no existe un consenso científico que puede confirmar o negar en su totalidad la relación que existe entre la administración de suplementos y los beneficios asociados al rendimiento y regeneración de tejidos.⁽⁸³⁾

Otro aspecto clave en este tema del tratamiento y rehabilitación en el contexto deportivo es que, el deporte puede representar un pilar en la vida de quien lo practica, y una lesión puede poner en riesgo la práctica del mismo, si esta práctica es un fuerte reforzador que genera bienestar a nivel físico y psicológico, lesionarse puede tener consecuencias que van a afectarle en la esfera psíquica y emocional, síntomas como mayor irritabilidad, hostilidad, pensamientos negativos, síntomas depresivos o ansiedad pueden también aparecer en un deportista lesionado, es por esto que además de contar con profesionales para la recuperación física, la intervención psicológica forme parte de este tratamiento integral, con el fin también de prevenir complicaciones más graves en cuanto a la salud mental.⁽²⁸⁾

Por último, aunque se han logrado mejorar los resultados de la estabilidad y la posibilidad que haya una disminución en índice de lesiones de LCA, tampoco existe evidencia contundente de que se pueda prevenir o bien retrasar cualquier cambio degenerativos posteriores a la ruptura del LCA, la literatura actual tampoco respalda en su totalidad la reconstrucción con técnica transtibial; por lo que hoy en día la recomendación es la reconstrucción anatómica del ligamento lesionado.⁽⁶⁵⁾

CONCLUSIONES

1. El LCA es el estabilizador más importante de la rodilla, la estabilidad de la misma depende en un 90% de estos ligamentos, su ruptura constituye una de las lesiones ligamentosas más frecuentes en la práctica deportiva; el mecanismo de lesión más común es el trauma indirecto en donde se involucran las fuerzas de desaceleración, hiperextensión y rotación, es decir, durante la práctica de deportes que involucran detenerse, cambiar de dirección repentinamente, saltar, correr o aterrizar; estas lesiones pueden producirse a nivel de la inserción femoral, de la inserción tibial con avulsión ósea o a nivel de la parte media del ligamento.
2. La ruptura del LCA se considera una lesión de origen multifactorial, pueden verse involucrados factores internos como externos, modificables o no modificables como la edad y el sexo; existe discrepancia sobre a qué género afecta más este tipo de lesiones, ya que algunos estudios indican que a los hombres, mientras que otros indican que el grupo más vulnerable son las mujeres, por lo tanto, la información al respecto no es del todo concluyente, aunque en las mujeres lo asocian a las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual porque esto afecta las propiedades mecánicas del LCA, para poder tener el conocimiento concreto y correcto durante este proceso se tendría que tomar en cuenta las características de cada mujer y las concentraciones hormonales reales en cada momento del ciclo menstrual, y en este tema los estudios no han profundizado.
3. En el contexto actual la ruptura de LCA es de las lesiones más comunes y la reconstrucción anatómica por autoinjerto es el método utilizado y mayormente sugerido. Como parte del proceso de recuperación, se acompaña de profesionales de la fisioterapia para la rehabilitación física, y, si el caso lo requiere, de intervención psicológica para mejorar la adherencia al tratamiento y reducir los plazos, así como prevenir complicaciones más graves que giran en torno a la salud mental, esto debido al papel que el deporte puede representar en la vida de quien lo practica, una lesión de este tipo puede tener una clara repercusión en la esfera psíquica y emocional.
4. Muchas lesiones de ligamentos cruzados pueden prevenirse a través de prácticas adecuadas y ciertos cuidados en las actividades físicas, también en pacientes que ya han sufrido una lesión de este tipo también es necesaria la prevención para evitar recaídas; para lograrlo la mejor forma es el fortalecimiento muscular del cuádriceps específicamente, esto también aplica a personas que solo realizan alguna actividad deportiva eventualmente. Algunas de las estrategias es el calentamiento adecuado, técnica correcta, un entrenamiento en equilibrio, el mantenimiento de un peso adecuado

y evitar el cansancio para mantener el enfoque; suplementarse como parte de la dieta también formará parte esencial de estas estrategias porque está relacionado con el crecimiento y recuperación del músculo, el incremento de la resistencia en las articulaciones o disminución del daño celular, dentro de estos suplementos se encuentra la proteína proteína en polvo como el suero de leche y caseína que son las más consumidas por los deportistas, el colágeno, la creatina, omega-3, entre otros, sin embargo, se encontró un déficit en los estudios que confirmen o nieguen en su totalidad esta información.

RECOMENDACIONES

1. A la Universidad de San Carlos de Guatemala, continuar promoviendo la investigación en la carrera de Médico y Cirujano a través de la realización de este tipo de trabajos de graduación, que profundicen más en el tema de la ruptura del LCA en el contexto guatemalteco, ya que la información respecto al tema y estadísticas en esta población se desconoce y mucha de la información existente se encuentra en el idioma inglés.
2. A lo estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano, dado que la evidencia más reciente no ha tomado en cuenta otras articulaciones esenciales del miembro inferior como tobillo y cadera, se considera indispensable para futuras investigaciones centrarse en estas estructuras para el análisis de la marcha en pacientes que han tenido una reconstrucción de LCA; así como profundizar en el tiempo transcurrido desde la ruptura del ligamento hasta el momento de la cirugía, y desde la intervención hasta la valoración de la marcha, ya que son temas poco estudiados.
3. A la población en general, tomar en cuenta que el tratamiento para una lesión de este tipo es específico para cada caso y con base a factores como la edad y exigencia deportiva; ante la menor sospecha de una lesión de LCA, es necesario suspender cualquier actividad deportiva y buscar el acompañamiento de los profesionales adecuados para el proceso de recuperación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Valderrama-Treviño AI, Granados-Romero JJ, Alvarado Rodríguez C, Barrera-Mera B, Contreras-Flores EH, Uriarte-Ruiz K et al. Lesión del ligamento cruzado anterior. Orthotips [en línea]. 2017 Dic [citado 24 Ene 2024]; 13(4): 160-168. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2017/ot174b.pdf>
2. Vaamonde D, Vega Lozano A, Canales Domínguez A, Barossi J. Prevención y tratamiento de lesiones de ligamento cruzado anterior relacionadas con el deporte. Rev Andal Med Deporte [en línea]. 2019 [citado 5 Feb 2024]; 12(4): 381-385. Disponible en: <https://ws208.juntadeandalucia.es/ojs/index.php/ramd/article/view/585/1000>
3. Velásquez-Rueda ML, Martínez-Ávila JP, Pérez-Serna AG, Gómez-García F. Factores de riesgo y frecuencia de rerrupturas del ligamento cruzado anterior en adultos. Acta ortop mex [en línea]. 2016 Mar-Abr [citado 30 Ene 2024]; 30(2): [aprox. 4 pant.]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-41022016000200061
4. Ayala-Mejías JD, García-Estrada GA, Alcocer Pérez-España L. Lesiones del ligamento cruzado anterior. Acta ortop mex [en línea]. 2014 Ene-Feb [citado 27 Ene 2024]; 28(1): [aprox. 7 pant.]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-41022014000100012
5. Del Campo Berrueta F, Dupont M. Tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado anterior y meniscales en adolescentes. Reporte de un caso. Anfamed [en línea]. 2020 Dic [citado 27 Oct 2023]; 7(2): [aprox. 4 pant.]. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-12542020000201402
6. Sánchez-Alepuz E, Miranda I, Miranda FJ. Evaluación funcional de los pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior. Estudio analítico transversal. Rev Esp Cir Ortop Traumatol [en línea]. 2020 Mar-Abr [citado 28 Oct 2023]; 64(2): 99-107. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirurgia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-evaluacion-funcional-pacientes-con-rotura-S1888441519301730>
7. Jun C, Jian W, Yanxi L, Feng H, Zhaofei C, Guoya W. Total arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament. Rev Bras Med Esporte [en línea]. 2023 [citado 28 Oct 2023];

29: 1-4. Disponible en:
<https://www.scielo.br/j/rbme/a/jLxRz9jwLhQjQtstHdmp93x/?format=pdf&lang=en>

8. Berumen-Nafarrate E, Carmona-González J, Tonche-Ramos JJ, Carmona-Máynez O, Aguirre-Madrid A, Moreno-Brito V et al. Estudio comparativo de reconstrucción de ligamento cruzado anterior entre las técnicas de Un Haz y U-Dos. *Acta ortop mex* [en línea]. 2019 Nov-Dic [citado 28 Oct 2023]; 33(6): 370-375. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/aom/v33n6/2306-4102-aom-33-06-370.pdf>
9. Galvao Abreu F, Gusmao Canuto SM, Gusmao Canuto MM, Federighi Chagas E, Menegucci Zutin TL, Castro de Pádua VB. Incidência de lesões da rampa meniscal nas reconstruções do ligamento cruzado anterior. *Rev Bras Ortop* [en línea]. 2022 [citado 28 Oct 2023]; 57(3): 422-428. Disponible en: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0041-1735942.pdf>
10. Lemus Chávez JU. Comparación del tratamiento del ligamento cruzado anterior: el sistema rígido tipo grapa vs la banda autoajustable. [tesis de Maestría en línea]. México: Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Investigación y Posgrado; 2018. [citado 25 Ene 2024]. Disponible en: https://hospital.uas.edu.mx/traumatologia/02_Tesis/Tesis%20Gen%202014%20Jorge%20Ulises%20Lemus%20Chavez.pdf
11. Arias Noreña A, Kllinger JA. Biomecánica de la articulación de la rodilla en la acción del gesto técnico de arranque en halterofilia en un grupo de deportistas de la liga de pesas del departamento del Cauca. [tesis de Educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes en línea]. Colombia: Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación; 2010. [citado 28 Ene 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/8315/Biomec%C3%A1nica%20de%20la%20articulaci%C3%B3n%20de%20la%20rodilla%20en%20la%20acci%C3%B3n%20del%20gesto%20t%C3%A9cnico%20de%20arranque.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12. Acevedo Tobler D, Hermosilla S, Otero N, Kenny J, Del Castillo J. Anterior cruciate ligament reconstruction, can an anatomic femoral tunnel be achieved with the trans-tibial technique? Cadaveric study. *J Exp Orthop* [en línea]. 2022 Ene [citado 29 Ene 2024]; 9(7): 1-5. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8748549/>

13. LaBella CR, Henrikus W, Hewett TE. Anterior cruciate ligament injuries: diagnosis, treatment, and prevention. *Pediatrics* [en línea]. 2014 Mayo [citado 25 Ene 2024]; 133(5): 1437-1450. Disponible en: <https://publications.aap.org/pediatrics/article/133/5/e1437/32765/Anterior-Cruciate-Ligament-Injuries-Diagnosis?autologincheck=redirected>
14. Mahajan PS, Chandra P, Negi VC, Jayaram AP, Hussein SA. Smaller anterior cruciate ligament diameter is a predictor of subjects prone to ligament injuries: an ultrasound study. *Biomed Res Int* [en línea]. 2015 Ene [citado 26 Ene 2024]; 2015: 1-8. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4317588/pdf/BMRI2015-845689.pdf>
15. Rahnemai-Azar AA, Sabzevari S, Irrarázaval S, Chao T, Fu FH. Anatomical individualized ACL reconstruction. *Arch Bone Jt Surg* [en línea]. 2016 Oct [citado 26 Ene 2024]; 4(4): 291-297. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5100442/>
16. Villacis Olivo LF, Cantuña Vallejo PF. Alteraciones de la marcha en pacientes con reconstrucción de ligamento cruzado anterior por autoinjerto: revisión sistemática. *Rev Pentacencias* [en línea]. 2023 [citado 30 Ene 2024]; 5(7): 16-29. Disponible en: <https://editorialalema.org/index.php/pentacencias/article/view/908/1259>
17. Kiapour AM, Murray MM. Basic science of anterior cruciate ligament injury and repair. *Bone Joint Res* [en línea]. 2014 Feb [citado 25 Ene 2024]; 3(2): 20-31. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3922117/>
18. Van der List JP, DiFelice GS. Successful arthroscopic primary repair of a chronic anterior cruciate ligament tear 11 years following injury. *HSS J* [en línea]. 2016 Nov [citado 30 Ene 2024]; 13(1): 90-95. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5264579/>
19. Makhmalbaf H. ACL deficient knee, an approach to patient selection and reconstruction. *Arch Bone Joint Surg* [en línea]. 2013 [citado 26 Ene 2024]; 1(2): 45-47. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4151406/pdf/ABJS-1-45.pdf>
20. Ostrowski JA. Accuracy of 3 diagnostic tests for anterior cruciate ligament tears. *J Athl Train* [en línea]. 2006 [citado 27 Ene 2024]; 41(1): 120-121. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421494/>
21. Gray AM, Gugala Z, Baillargeon JG. Effects of oral contraceptive use on anterior cruciate ligament injury epidemiology. *MSSE* [en línea]. 2016 Abr [citado 29 Ene 2024]; 48(4): 648-

654. Disponible en: https://journals.lww.com/acsm-msse/fulltext/2016/04000/effects_of_oral_contraceptive_use_on_anterior.9.aspx
22. Mei Y, Ao YF, Wang JQ, Ma Y, Zhang X, Wang JN et al. Clinical characteristics of 4355 patients with anterior cruciate ligament injury. *Chin Med J (Engl)* [en línea]. 2013 Dic [citado 28 Ene 2024]; 126(23): 4487-4492. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24286412/>
23. Baawa-Ameyaw J, Plastow R, Begum FA, Kayani B, Jeddy H, Haddad F. Current concepts in graft selection for anterior cruciate ligament reconstruction. *EFORT Open Rev* [en línea]. 2021 Sept [citado 30 Ene 2024]; 6(9): 808-815. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8489469/>
24. Cimino F, Volk BS, Setter D. Anterior cruciate ligament injury: diagnosis, management, and prevention. *Am Fam Physician* [en línea]. 2010 [citado 29 Ene 2024]; 82(8): 917-922. Disponible en: [https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2010/1015/p917.html?iframe=true&width=100%25&eight=100%25](https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2010/1015/p917.html?iframe=true&width=100%25&height=100%25)
25. Forriol F, Ripoll PL. La reparación del ligamento cruzado anterior: solución de un problema histórico en el siglo XX. *Trauma Fund MAPFRE* [en línea]. 2012 [citado 30 Ene 2024]; 23(1): 1-20. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Forriol/publication/293822905_La_reparacion_del_ligamento_cruzado_anterior_solucion_de_un_problema_historico_en_el_Siglo_XX/links/5ea7d7f1a6fdccd7945b6d43/La-reparacion-del-ligamento-cruzado-anterior-solucion-de-un-problema-historico-en-el-Siglo-XX.pdf
26. Codesio P, Leyes M, Forriol F. Relación entre el mecanismo de producción y las lesiones concomitantes en las roturas del ligamento cruzado anterior. *Rev esp cir ortop traumatol* [en línea]. 2009 Jul [citado 30 Ene 2024]; 53(4): 231-236. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-relacion-entre-el-mecanismo-produccion-S1888441509001222>
27. Rabat C, Delgado G, Bosch E. Signos de rotura del ligamento cruzado anterior en radiografía simple. *Rev chil radiol* [en línea]. 2008 [citado 28 Ene 2024]; 14(1): [aprox. 3 pant.]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

- Cirujano en línea]. Ecuador: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas; 2014. [citado 30 Ene 2024]. Disponible en: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21032/1/TESIS.pdf>
36. Díaz de León-Miranda E, Redondo-Aquino G, Bueno-Olmos ME, Arriaga-Páez MA, Rodríguez-Cabrera R, Torres-González R. Factores asociados con la severidad de la lesión deportiva. *Rev Med inst Mex Seguro Soc* [en línea]. 2007 [citado 30 Ene 2024]; 45(1): 47-52. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2007/im071g.pdf>
 37. Nicolini AP, Teixeira de Carvalho R, Mitsuro Matsuda M, Sayum J, Cohen M. Common injuries in athletes' knee: experience of a specialized center. *Acta Ortop Bras* [en línea]. 2014 [citado 30 Ene 2024]; 22(3): 127-131. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4108693/>
 38. Renstrom P, Ljungqvist A, Arendt E, Beynon B, Fukubayashi T, Garrett W. Non-contact ACL injuries in female athletes: an International Olympic Committee current concepts statement. *Br J Sports Med* [en línea]. 2008 Jun [citado 30 Ene 2024]; 42(6): 394-412. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3920910/>
 39. Marante Fuentes J, Barón Pérez Y, Casas Ruiz M, Cano Gómez C, Tallón López J. Lesiones en jugadores no profesionales de baloncesto. Estudio estadístico. *Rev S And Traum y Ort* [en línea]. 2002 Jun [citado 30 Ene 2024]; 22(1): 86-91. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-sociedad-andaluza-traumatologia-ortopedia-130-pdf-13035367>
 40. Habelt S, Hasler CC, Steinbrück K, Majewski M. Sport injuries in adolescents. *Orthop Rev (Pavia)* [en línea]. 2011 Sept [citado 30 Ene 2024]; 3(2): 82-86. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257427/pdf/or-2011-2-e18.pdf>
 41. Hak PT, Hodzovic E, Hickey B. The nature and prevalence of injury during crossfit training. *J Strength Cond Res* [en línea]. 2013 Nov [citado 30 Ene 2024]; p. 1-14. Disponible en: https://web.archive.org/web/20150712155706/http://pdfs.journals.lww.com/nsca-jscr/9000/00000/The_nature_and_prevalence_of_injury_during.97557.pdf
 42. Recoveryclinic.com, Importancia de la prevención de las lesiones en crossfit [en línea]. Madrid: Recovery Sports & Care; [s.f.] [citado 30 Ene 2024]. Disponible en: <https://recoveryclinic.com/prevencion-lesiones->

crossfit/#:~:text=El%20Crossfit%20se%20trata%20de,durante%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20Crossfit.

43. Barrales A. Lesiones de rodilla en deportistas: menisco y ligamentos. Diario Sur [en línea]. 18 Oct 2023 [citado 30 Ene 2024]; Salud es Más: [aprox. 2 pant.]. Disponible en: <https://www.diariosur.es/saludemas/lesiones-rodilla-deportistas-menisco-ligamentos-20231017204225-nt.html>
44. Albaladejo-Saura M, Vaquero-Cristóbal R, González-Gálvez N, Esparza-Ros F. Incidencia y etiología de las lesiones deportivas en jugadores de voleibol. Rev Andal Med Deporte [en línea]. 2019 [citado 30 Ene 2024]; 12(4): 394-399. Disponible en: <https://ws208.juntadeandalucia.es/ojs/index.php/ramd/article/view/617/979>
45. Drignaciodallo.com, Lesiones más comunes en el vóley – Prevención y tratamiento [en línea]. España: Dr. Ignacio Dallo; 2019 [actualizado 21 Jul 2015; citado 30 Ene 2024]. Disponible en: <https://drignaciodallo.com.ar/lesiones-en-el-voley-prevencion-y-educacion/>
46. Vitón Valdés AJ. Principales lesiones traumáticas en el voleibol. EF Deportes [en línea]. 2012 Nov [citado 30 Ene 2024]; 17(174): [aprox. 6 pant.]. Disponible en: <https://www.efdeportes.com/efd174/principales-lesiones-traumaticas-en-el-voleibol.htm>
47. Río Estella D. Prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior en deportistas femeninas. Revisión bibliográfica. [tesis de Fisioterapia en línea]. España: Universidad Pública de Navarra, Facultad de Ciencias de la Salud; 2014. [citado 7 Feb 2024]. Disponible en: <https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/11993/TFGDVINIARIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
48. Rodriguez-Merchan EC. Evidence-based ACL reconstruction. Arch Bone Jt Surg [en línea]. 2015 Ene [citado 30 Ene 2024]; 3(1): 9-12. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25692162/>
49. Forriol F, Maestro A, Vaquero Martín J. El Ligamento cruzado anterior: morfología y función. Trauma Fund MAPFRE [en línea]. 2008 [citado 30 Ene 2024]; 19(1): 7-18. Disponible en: <https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1112005.do>

50. Monk P, Dabies LJ, Hopewell S, Harris K, Beard DJ, Price AJ. Surgical versus conservative interventions for treating anterior cruciate ligament injuries. *Cochrane Database Syst Rev* [en línea]. 2016 Abr [citado 30 Ene 2024]; (4): 1-30. Disponible en: <https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011166.pub2/epdf/full>
51. Jaramillo Quiceno GA, Duque Orozco P, Agudelo Zuluaga ID, Paz Venencia A, Castro Padilla JA. Reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior. Técnica quirúrgica y reporte de casos. *Rev Colom Ortop Traumatol* [en línea]. 2017 [citado 30 Ene 2024]; 31(2): 63-67. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-ortopedia-traumatologia-380-pdf-S012088451730024X>
52. Elnikety S, Badr E, Abdelaal A. Surgical training fit for the future: the need for a change. *Postgrad Med J* [en línea]. 2022 [citado 30 Ene 2024]; 98: 820-823. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9613864/pdf/postgradmedj-2021-139862.pdf>
53. Davarinos N, O'Neill BJ, Curtin W. A brief history of anterior cruciate ligament reconstruction. *Advances in Orthopedic Surgery* [en línea]. 2014 Abr [citado 30 Ene 2024]; 2014: 1-6. Disponible en: <https://downloads.hindawi.com/archive/2014/706042.pdf>
54. Chambat P, Guier C, Sonnery-Cottet B, Fayard JM, Thaunat M. The evolution of ACL reconstruction over the last fifty years. *Int Orthop* [en línea]. 2013 Feb [citado 30 Ene 2024]; 37(2): 181-186. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560904/>
55. Sun Z. Construction of analytical model in a college student's sports training injuries. *Rev Bras Med Esporte* [en línea]. 2022 Sept-Oct [citado 30 Ene 2024]; 28(5): p. 451-455. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/hPHJzJxMjr5PckNPfs4PPxw/?format=pdf&lang=en>
56. Samitier Solis G. Fascículo simple anatómico vs técnica transtibial en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla. [tesis Doctoral en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Medicina; 2011. [citado 30 Ene 2024]. Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7751/43017_samitier_solis_gonzalo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
57. Leyes M, Forriol F. Historia de la reparación del ligamento cruzado anterior. *Rev Espo Artrosc Cir Articul* [en línea]. 2017 [citado 30 Ene 2024]; 24(1): p. 38-58. Disponible en:

<https://fondoscience.com/reaca/vol24-especial-num57/historia-reparacion-ligamento-cruzado-anterior-fs1703010>.

58. Boyer P, Villain B, Pelissier A, Loriaut P, Dallaudière B, Massin P. Current state of anterior cruciate ligament registers. *Orthop Traumatol Surg Res* [en línea]. 2014 Dic [citado 1 Feb 2024]; 100(8): p. 879-883. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25442050/>.
59. Yañez RD, Ocaranza DD, Dölz RL. Elección del injerto en cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior. *Artroscopia* [en línea]. 2010 [citado 1 Feb 2024]; 17(3): p. 199-204. Disponible en: <https://docplayer.es/175441633-Eleccion-del-injerto-en-cirugia-de-reconstruccion-de-ligamento-cruzado-anterior.html>.
60. Sangucho Villamaría EG, Viteri Tapia FJ, Suquillo Minayo NT, Rosales Pérez GJ. Consideraciones sobre el diagnóstico artroscópico y pre quirúrgico de lesiones de rodilla. *Rev cuba reumatol* [en línea]. 2017 [citado 1 Feb 2024]; 19(3): p. 189-194. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubreu/cre-2017/cres171d.pdf>.
61. Vaquero Martín J, Calvo Haro JA, Forriol Campos F. Reconstrucción del ligamento cruzado anterior. *Trauma Fund MAPFRE* [en línea]. 2008 [citado 1 Feb 2024]; 9(1): 22-38. Disponible en: <https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/pt/media/group/1112007.do>
62. Zeng C, Lei G, Gao S, Luo W. Methods and devices for graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. *Cochrane Database Syst Rev* [en línea]. 2018 Jun [citado 1 Feb 2024]; 2018(6): [aprox. 6 pant.]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513385/>
63. Calvo R, Anastasiadis Z, Calvo Mena R, Figueroa D. Elección del injerto en la reconstrucción de ligamento cruzado anterior. ¿Existe un injerto ideal?. *Rev Esp Artrosc Cir Articul* [en línea]. 2017 [citado 2 Feb 2024]; 24(1): 59-66. Disponible en: https://fondoscience.com/sites/default/files/articles/pdf/fs_24e57.fs1704017-eleccion-injerto.pdf
64. Frank RM, Higgins J, Bernardoni E, Cvetanovich G, Bush-Joseph CA, Verma NN. Anterior cruciate ligament reconstruction basics: bone–patellar tendon–bone autograft harvest. *Arthrosc Tech* [en línea]. 2017 Ago [citado 2 Feb 2024]; 6(4): p. 1189-1194. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5621981/>.

65. Canelas Fernández JA, Curiel Martínez P. Evolución del tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla. [tesis Médico y Cirujano en línea]. España: Universidad de Valladolid, Facultad de Medicina; 2018. [citado 2 Feb 2024]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/30283/TFG-M-M1158.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
66. Mediavilla I, Aramberri M. ACL reconstruction and biomechanics. *Int J Orth* [en línea]. 2019 [citado 3 Feb 2024]; 2(1): p. 12-18. Disponible en: <https://www.somatopublications.com/acl-reconstruction-and-biomechanics.pdf>.
67. Yang YT, Cai ZJ, He M, Liu D, Xie WQ, Li YS. All-inside anterior cruciate ligament reconstruction: a review of advance and trends. *Front Biosci* [en línea]. 2022 [citado 3 Feb 2024]; 27(3): p. 1-11. Disponible en: <https://article.imrpess.com/journal/FBL/27/3/10.31083/j.fbl2703091/2768-6698-27-3-091.pdf>.
68. Connaughton AJ, Geeslin AG, Uggen CW. All-inside ACL reconstruction: how does it compare to standard ACL reconstruction techniques?. *J Orthop* [en línea]. 2017 [citado 3 Feb 2024]; 14(2017): p. 241-246. Disponible en: https://upload.orthobullets.com/journalclub/pubmed_central/28360487.pdf.
69. Prieto Deza JL, Ruiz Ibán MA, García Navlet M, Ávila Lafuente JL, Cuéllar Gutiérrez R, Calvo Díaz A. Epidemiología de los procedimientos artroscópicos en España. Resultados de la encuesta de actividad artroscópica de 2014. *Rev Esp Artrosc Cir Articul* [en línea]. 2017 Mayo [citado 4 Feb 2024]; 24(57): p. 25-37. Disponible en: https://fondoscience.com/sites/default/files/articles/pdf/fs_24e57.fs1702007-epidemiologia-encuesta-2014.pdf.
70. Grinsven SV, Cingel RE, Holla CJ, Loon CJ. Evidence-based rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* [en línea]. 2010 [citado 4 Feb 2024]; 20(18): 1128-1144. Disponible en: <https://paulogentil.com/pdf/Evidence-based%20rehabilitation%20following%20anterior%20cruciate.pdf>
71. Wei Y, Huang Z. Effects of functional motor training on post-surgical rehabilitation of anterior cruciate ligament. *Rev Bras Med Esporte* [en línea]. 2022 Nov-Dic [citado 5 Feb 2024];

28(6): 668-671. Disponible en:
<https://www.scielo.br/j/rbme/a/xNdrDK6jRpgbmWw99d4jTxg/?format=pdf&lang=en>.

72. Alcázar Martínez C, Martínez Robles P. Tratamiento fisioterapéutico y programa rehabilitador de lesión del ligamento cruzado anterior. *Rev sanit investig* [en línea]. 2022 [citado 6 Feb 2024]; 3(7): [aprox. 6 pant.]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8569841>
73. Ferrer Benito A, Félez Sánchez A, Comet Cepero B, Remírez Vicario N, Coronas Turno S, Espero Ambroj N. Efectividad de la rehabilitación preoperatoria en lesiones de ligamento cruzado anterior. Revisión sistemática. *Rev sanit investig* [en línea]. 2022 Mar [citado 6 Feb 2024]; 3(3): [aprox. 4 pant.]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8390727>
74. Ramos Álvarez JJ, López-Silvarrey FJ, Segovia Martínez JC, Martínez Melen H, Legido Arce JC. Rehabilitación del paciente con lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla (LCA). Revisión. *Rev int med cienc act fís deporte* [en línea]. 2008 Mar [citado 5 Feb 2024]; 8(29): 62-92. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/542/54222978004.pdf>
75. Torres MA, Jorquera C, Salinas C, Bobadilla M. Relación entre el número de sesiones y el tratamiento post reconstrucción del ligamento cruzado anterior tras rotura traumática total. *Rev SOCHMEDEP* [en línea]. 2022 Abr [citado 6 Feb 2024]; 67(1): 22-36. Disponible en: <https://revistasochmedep.cl/index.php/Revista/article/view/22/24>
76. Bonilla Rodríguez FJ. Blog de los residentes de Psicología de la FJD [en línea]. Madrid: Quirón Salud. Mar 2021 [citado 15 Feb 2024]. Disponible en: <https://www.quironsalud.com/blogs/es/psicologia-salud/factores-psicologicos-implicados-lesion-deportiva-relacion>
77. Drtorrestrejo.com, Lesiones de ligamentos cruzados: prevención y cuándo buscar tratamiento [en línea]. México: Dr. Jaime Torres; [s.f.] [actualizado 8 Sept 2023; citado 6 Feb 2024]. Disponible en: <https://drtorrestrejo.com/lesiones-de-ligamentos-cruzados-prevencion-y-cuando-buscar-tratamiento-2/>
78. Entrena Yáñez CM, Rincón Bolívar N, Rosas Quintero AM. Ligamento cruzado anterior: prevención, rehabilitación pre operatoria y post operatorio en atletas. *Rev digital: Actividad*

Física y Deporte [en línea]. 2018 [citado 7 Feb 2024]; 4(1): 57-68. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8670863>

79. Hernández Colin LE. Top Doctors [Blog en línea]. México: Top Doctors. Nov 2022 [citado 7 Feb 2024] Disponible en: <https://www.topdoctors.mx/articulos-medicos/ejercicio-la-mejor-manera-de-prevenir-una-lesion-o-ruptura-del-ligamento-cruzado-anterior/>
80. Rico-Rosillo MG, Vega-Robledo GB. Hueso: alteraciones relacionadas con obesidad. Rev Fac Med (México) [en línea]. 2021 Ene-Feb [citado 8 Feb 2024]; 64(1): [aprox. 5 pant.]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422021000100007#:~:text=Cuando%20el%20aumento%20de%20peso,vertebral%2C%20cadera%20y%20rodillas35.
81. Armendariz-Anguiano AL, Jiménez-Cruz A, Bacardí-Gascón M, Pérez-Morales ME. Efectividad del uso de suplementos de proteína en entrenamientos de fuerza: revisión sistemática. ALAN [citado 8 Feb 2024]. 2010 Jun [citado 8 Feb 2024]; 60(2): [aprox. 2 pant.]. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222010000200001
82. Gu C. Role of whey protein in post-workout recovery. Rev Bras Med Esporte [en línea]. 2023 [citado 8 Feb 2024]; 29: 1-5. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbme/a/pyHKhBh6FzFLRxDRSBXchgy/?format=pdf&lang=en>
83. Rabassa-Blanco J, Palma-Linares I. Efectos de los suplementos de proteína y aminoácidos de cadena ramificada en entrenamiento de fuerza: revisión bibliográfica. Rev Esp Nutr Hum Diet [en línea]. 2017 Ene-Mar [citado 8 Feb 2024]; 21(1): [aprox. 5 pant.]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452017000100008
84. Cárdenas Sandoval RP, Garzón Alvarado DA, Peinado Cortés M. Mecanobiología de reparación del ligamento. Rev Cubana Invest Bioméd [en línea]. 2010 Ene-Mar [citado 8 Feb 2024]; 29(1): [aprox. 3 pant.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002010000100009

APÉNDICES

Apéndice No. 1

Matriz de datos de buscadores, descriptores y operadores lógicos

Buscadores	Términos y operadores lógicos	
	Español	Inglés
DeCS	<i>lesiones de ligamento cruzado anterior</i>	
MeSH		<i>anterior cruciate ligament injuries</i>
PubMed		<i>anterior cruciate ligament injuries ACL injuries</i>
Scielo	<i>desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior deporte de impacto lesiones</i>	
Medigraphic	<i>ligamento cruzado anterior desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior lesiones deportivas deportes de impacto lesiones</i>	
Cochrane		<i>anterior cruciate ligament injuries ACL injuries</i>

Fuente: elaboración propia.

Apéndice No. 2

Matriz consolidativa del tipo de artículos según tipo de estudio

Tipo de estudio	Término utilizado	Número de artículos
Ensayos clínicos con asignación aleatoria	<i>desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior deporte de impacto lesiones</i>	15
Estudios de cohorte	<i>“cohortstudies”</i>	10
Estudios de casos controles	<i>“estudios de casos y controles” (DeCs) “case control-studies” (Mesh)</i>	13
Metaanálisis	<i>desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior deporte de impacto lesiones</i>	11
Revisión sistemática	<i>desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior deporte de impacto lesiones</i>	14
Artículos descriptivos	<i>desgarro del ligamento cruzado anterior desgarros del LCA lesión del ligamento cruzado anterior rotura de LCA rotura del ligamento cruzado anterior deporte de impacto lesiones</i>	20
Artículos utilizados		84

Fuente: elaboración propia.